

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”

SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

**DA RIFIUTO A RISORSA: PREPARAZIONE DI MATERIALI A
BASE DI ARGENTO PER APPLICAZIONI FOTOCATALITICHE
E ANTIMICROBICHE A PARTIRE DA RIFIUTI MEDICALI**

Relatori:

Prof. Roberto Andreatti

Prof.ssa Laura Clarizia

Candidata:

Lianca Amodeo

Matr. M67/408

Co-relatrice:

Dott.ssa Ing. Marica Muscetta

Anno accademico 2022-2023

Una fonte hanno d'argento che tesoro è di lor terra.

I Persiani, Eschilo

*Che disgraziato il denaro, che fortunato l'argento che governa
il mondo.*

Gustave Flaubert

Indice

1.	Introduzione	5
1.1.	L'argento	9
1.2.	La matrice di scarto	13
1.3.	Lisciviazione	18
1.4.	Diossido di titanio e fotocatalisi	21
1.4.1.	Applicazioni fotocatalitiche	30
1.4.1.1.	Produzione di idrogeno.....	30
1.4.1.2.	Deposizione di metalli.....	33
2.	Stato dell'arte	39
2.1.	Ag/TiO ₂ metodi di sintesi e caratterizzazione.....	40
2.2.	Applicazioni delle nanoparticelle ibride Ag/TiO ₂	41
3.	Scopo della tesi	46
4.	Materiali e metodi	48
4.1.	Pretrattamento	48
4.2.	Prove di lisciviazione	49
4.2.1.	Ottimizzazione del processo	49
4.2.2.	Processo applicato alla matrice reale	54
4.2.2.1.	Presenza di alluminio e ferro	55
4.3.	Prove di deposizione fotocatalitica su TiO ₂	59
4.3.1.	Prove in assenza di etanolo	63
4.3.2.	Valutazione dell' idrogeno generato "in situ".....	64
4.4.	Recupero del materiale prodotto e post-ossidazione.....	64
4.5.	Test sul materiale	67
4.5.1.	Test di produzione fotocatalitica di idrogeno.....	67
4.5.2.	Test di attività antibatterica e antifungina.....	68
5.	Risultati	70
5.1.	Prove di lisciviazione	70
5.1.1.	Approccio RSM per l'ottimizzazione del processo	70
5.1.2.	Processo applicato alla matrice reale	84
5.2.	Prove di deposizione fotocatalitica su TiO ₂	86
5.2.1.	Prove con etanolo (casi simulati).....	86
5.2.2.	Prove senza etanolo (casi simulati).....	88
5.2.3.	Materiali prodotti (casi reali)	91

5.3.	Prove di caratterizzazione dei materiali prodotti	93
5.3.1.	Caratterizzazione chimico-fisica.....	93
5.3.2.	Produzione fotocatalitica di idrogeno	94
5.3.3.	Valutazione dell'attività antibatterica e antifungina	97
6.	Conclusioni	100
	Riferimenti	105

1. Introduzione

Le materie prime hanno influenzato l'intera storia umana fin dall'antichità, hanno contribuito a fare e disfare la storia e continuano ad avere oggi un ruolo centrale negli equilibri mondiali. In particolare alcuni metalli come l'oro, l'argento, il piombo e il rame sono da sempre considerati di rilevanza strategica [1]. La quantità e la diversità delle risorse minerarie necessarie all'agricoltura, all'industria, agli eserciti e in generale alle nostre società, non ha mai cessato di crescere, in stretta correlazione con la quantità di prodotti contenenti elementi di alta tecnologia immessi sul mercato [2]. Ad esempio, un futuro a basse emissioni di carbonio implicherà per forza di cose un massiccio uso di minerali, dato che questi sono essenziali per una serie di tecnologie alla base delle cosiddette energie pulite [3]. Ma i metalli sono ampiamente utilizzati anche nell'elettronica, in tutti i dispositivi come computer e smartphone, nella catalisi industriale, specialmente i metalli nobili¹ sono impiegati come componenti attivi nell'ingegneria chimica grazie alle loro ottime proprietà fisico-chimiche quali la resistenza alla corrosione, la conducibilità elettrica e l'efficiente attività catalitica [4]. Ulteriori impieghi riguardano altri rami industriali, l'edilizia, l'arredamento, l'arte, la gioielleria, la coniazione di monete, la sfera medica e altro ancora: i metalli sono tra i materiali più utilizzati in ogni campo.

Eppure si tratta di risorse spesso concentrate in pochi Paesi, per fare alcuni esempi: tre Stati estraggono il 50% del rame nel mondo, Cile, Perù e Cina; il 60% del cobalto proviene dalla Repubblica Democratica del Congo; la Cina estrae il 60% delle terre rare e controlla oltre l'80% della loro raffinazione [3]; i maggiori estrattori di argento nel 2022 sono stati Messico, Cina, Perù [5]. La rapida crescita della domanda di minerali sta offrendo nuove opportunità per il settore, ma sta portando anche ad una combinazione di prezzi volatili, colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento e preoccupazioni geopolitiche, un insieme di circostanze che remano contro transizioni energetiche sicure e veloci e che rischiano di mettere in

¹ L'oro (Au) e l'argento (Ag), i metalli con i quali si formano lingotti e monete, sono detti nobili per la loro peculiare proprietà di resistere alla corrosione e all'ossidazione in presenza di aria umida e si considerano preziosi perché presenti in piccole concentrazioni sulla crosta terrestre. Oltre ad essi, sono considerati metalli nobili anche il rutenio (Ru), il rodio (Rh), il palladio (Pd), l'osmio (Os), l'iridio (Ir) e il platino (Pt).

discussione la possibilità stessa di continuare ad usufruire di questi preziosi materiali [6]. I metalli nobili, ad esempio, oltre ad essere i metalli più costosi, sono anche tra i più rari e meno disponibili sulla Terra: trattandosi di risorse naturali limitate e di largo impiego è facilmente prevedibile un loro esaurimento e sarebbe quindi necessario limitarne l'uso, trovando delle alternative, oppure limitarne l'estrazione dalla crosta terrestre recuperandoli da rifiuti [7]. In un quadro siffatto appare infatti particolarmente interessante la possibilità di ottenere metalli da scarti che li contengono, oggetti e dispositivi composti da una miscela di materie tra cui, appunto, metalli. Una delle tematiche di ricerca attuali più importanti è proprio quella che si occupa del recupero dei metalli da scarti di lavorazione industriale o da materiali obsoleti, in particolare il recupero da autovetture, prodotti elettronici, catalizzatori esausti, prodotti medicali e dentistici e altro ancora.

Le attività di recupero di materie utili da rifiuto sono inoltre perfettamente inquadrare in un'ottica di economia circolare e sostenibilità ambientale. Lo smaltimento dei dispositivi elettronici, per esempio, è oggi uno dei maggiori problemi dal punto di vista ambientale, non solo per i grandi volumi, ma anche per la pericolosità e varietà degli elementi in essi contenuti. La maggior parte dei rifiuti del genere è di fatto smaltita illegalmente nelle discariche o confluisce in sistemi di riciclaggio non ufficiali [8] [9]. Si stima che solo il 20% degli apparati elettronici esausti venga conferito correttamente [10], considerando che comunque sul destino di tali oggetti sono disponibili informazioni limitate.

Trattare e riciclare, recuperando metalli preziosi e terre rare di alta qualità, può dunque da un lato alleviare la tensione nell'approvvigionamento di queste materie prime [11] [12] e dall'altro può evitare l'inquinamento di suolo e acque legato a comportamenti non corretti, derivanti da una visione dei rifiuti come meri scarti: il valore potenziale delle materie prime secondarie che si sarebbe potuto recuperare dai rifiuti elettronici generati nel mondo nel 2016, ad esempio, ammonta a circa 62,5 miliardi di dollari, cifra che supera il prodotto interno lordo di molti Paesi [13]. Le tecniche attualmente più diffuse per l'estrazione e il recupero di metalli da rifiuti non sono dissimili dalle tecniche utilizzate per l'estrazione da minerali. Infatti le matrici di base nella metallurgia di processo, nell'ambito del ciclo di fabbricazione dei metalli, appartengono principalmente a due tipologie: i minerali dei metalli e i

rottami metallici. In base alla forma di energia utilizzata per separare il metallo dalle impurità e dal materiale inerte che vi si trova associato, si distinguono tre principali processi metallurgici: pirometallurgici (energia termica), idro-metallurgici (energia di dissociazione di natura chimica), elettrometallurgici (energia elettrica) [14].

Per *pirometallurgia* si intende un trattamento termico che apporta trasformazioni fisiche e chimiche nelle matrici di base per consentire il recupero delle frazioni d'interesse; le tecniche pirometallurgiche più diffuse sono la fusione, la tostatura, la trasformazione e la raffinazione. Si tratta di un processo veloce e indipendente dalla forma fisica del rottame, ma come la maggior parte delle tecniche che coinvolgono energia termica, i costi sono elevati perché elevata è la richiesta energetica. Va poi considerato che un processo termico produce sicuramente emissioni inquinanti, scorie solide e frazioni volatili, e in più provoca una certa perdita di metalli dai rottami durante la combustione [15] [16]. L'andamento del processo termico è poi influenzato dagli altri materiali che si trovano associati ai metalli, per fare degli esempi: l'alluminio può condizionare le caratteristiche delle scorie, componenti ceramiche o in vetro aumentano la produzione stessa di scorie riducendo l'efficienza di recupero; la presenza di ritardanti di fiamma alogenati (HFR) porta alla formazione di diossine ed è allora necessaria l'installazione di trattamenti dedicati [17]. L'*idrometallurgia* prevede il recupero del metallo di interesse per mezzo di reazioni che avvengono in soluzione [18]. Si tratta di una valida alternativa ai processi pirometallurgici perché meno inquinante dal punto di vista delle emissioni gassose, ma l'efficienza di recupero resta comunque non molto elevata e per questo motivo sono adoperati agenti fortemente ossidanti e acidi aggressivi. A meno di pretrattamenti meccanici, la fase iniziale in un processo idrometallurgico è sempre una fase di *lisciviazione*, e cioè una estrazione solido/liquido che è un classico metodo di allontanamento di metalli da matrici solide, tra i più ampiamente utilizzati sia nella lavorazione dei metalli (estrazione da minerali) e sia per il recupero dei metalli da materiale di scarto o esausto (elettronica, marmitte, ecc.). La lisciviazione di metalli è costantemente studiata, diversi sono i reagenti proposti: acidi come HNO_3 , HCl , H_2SO_4 , acqua regia, e reagenti come cianuro, tiourea, tiosolfato, alogenuri [19] [20] [21] [22]. La separazione del metallo dalla soluzione liscivante può poi avvenire tramite

riduzione elettrochimica [23], con resine a scambio ionico [18] [24], attraverso adsorbimento su carboni attivi [25] [26], per estrazione liquido-liquido [4] oppure trattando la miscela lisciviata con acido formico. Infine, l'*elettrometallurgia* utilizza corrente elettrica per ridurre i metalli in soluzioni saline, le efficienze di recupero sono in tal caso basse.

Come si può intuire da queste brevi descrizioni, i problemi e i limiti di tali tecniche sono diversi, vanno dagli elevati consumi energetici alle massicce quantità di acidi e ossidanti richieste, con i conseguenti forti impatti sull'ambiente, fino alle efficienze di estrazione che non sempre sono soddisfacenti.

L'idea alla base di questo lavoro di tesi deriva dalle considerazioni illustrate finora e si aggancia ad altri lavori di tesi sviluppati in precedenza dallo stesso gruppo di ricerca [27] [28] proseguendo su una linea di svolgimento simile.

Si analizza, in questa tesi, il recupero di un metallo prezioso e nobile, l'*argento*, da un materiale medicale, gli *elettrodi per elettrocardiogramma monouso*. Il recupero avviene attraverso un processo di lisciviazione con soluzioni NaCl/CuCl₂ in condizioni operative moderate ed è finalizzato alla produzione di un materiale ibrido *argento-titania*, Ag/TiO₂, un fotocatalizzatore con impieghi industriali e ambientali quali la rimozione di inquinanti (es. coloranti da acque in industria tessile), con buone proprietà antibatteriche e con prospettive di utilizzo in processi per la produzione di idrogeno.

La ricerca sperimentale muove da diversi articoli, in particolare [29] [30] [31] [32], e lo studio condotto su quanto disponibile in letteratura è riportato nel Capitolo 2.

Il processo proposto ed esaminato si compone di più fasi in successione:

- estrazione solido/liquido dell'argento dalla matrice solida di scarto in condizioni operative blande;
- fotodeposizione dell'argento su biossido di titanio e
- successiva ossidazione per la produzione del materiale Ag/TiO₂;
- test delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale e delle sue prestazioni in termini di produzione fotocatalitica di idrogeno e proprietà antimicrobiche,

tutto questo è illustrato nel dettaglio nei Capitoli 4 e 5.

1.1. L'argento

Ogni elemento è unico a suo modo e le caratteristiche dell'argento lo rendono straordinario tra tutti quelli presenti nella tavola periodica degli elementi.

Figura 1.1:L'argento.

L'argento si trova nella crosta terrestre, talvolta allo stato libero, ma più comunemente in combinazione ed è estratto con oro, rame e piombo. I minerali principali sono l'argente Ag₂S e la cerargirite AgCl [33]. L'argento è tra i metalli utilizzati dall'uomo fin dai tempi preistorici, è malleabile e duttile e dunque particolarmente adatto per gioielli e oggetti di arredamento e di uso quotidiano. Una delle

sostanze più riflettenti al mondo, ha una brillantezza unica. Il nome, in quasi tutte le lingue, sembra che si riferisca proprio alla caratteristica lucentezza, per cui questo metallo fu indicato dagli alchimisti col nome della luna (o Diana) e col simbolo della luna crescente (lat. "argentum", gr. ἄργυρος, arm. arcat', sanscr. arjunah "bianco, luminoso"; anche il celt. *Argento-(p)ratum* "Strasburgo") [34]. L'argento è il miglior conduttore di elettricità e di calore fra tutti i metalli, per questo è utilizzato in componenti elettronici come fili, interruttori e circuiti stampati. La combinazione di duttilità e conducibilità elettrica lo rende perfetto per i dispositivi di microelettronica come gli smartphone, dove può essere piegato e compresso in piccoli spazi senza rompersi. Dagli interruttori elettrici ai pannelli solari ai catalizzatori chimici, l'argento è un componente essenziale in molte industrie, i suoi usi coprono una vasta gamma di applicazioni [5]. L'argento, inoltre, esibisce la proprietà di penetrare le pareti delle cellule dei batteri inibendone la capacità di riproduzione, in particolare in forma colloidale ha proprietà antibatteriche ed antivirali e si prevede un ampio utilizzo delle nanoparticelle di argento (ma anche d'oro e di platino) nel settore biomedicale [7]. Questo metallo nobile e prezioso è stato apprezzato per secoli come investimento e deposito di ricchezza, utilizzato come mezzo di scambio in maniera del tutto simile all'oro, l'intera storia della moneta è stata infatti caratterizzata dal bimetallismo oro-argento, fino alla seconda metà dell'Ottocento [1].

Giacimenti d'argento si trovano in Canada, Australia e negli Stati Uniti ma la massima produzione negli ultimi due secoli si è avuta in Messico (miniera di Guanajuato). Il Messico risulta oggi il principale estrattore di argento al mondo, con 199,2 milioni di once prodotte nel 2022, seguito da Perù e Cina [35] (Figura 1.2). In Italia l'argento è stato estratto in Calabria, a Longobucco [36] e in Sardegna in vari giacimenti del Sarrabus.

Figura 1.2: Maggiori estrattori di argento nel 2022, fonte: Metals Focus.

L'attività mineraria è senza dubbio la principale fornitrice di argento a livello globale (Figura 1.3), ma l'attività di riciclaggio, sempre a livello globale, ha portato

Figura 1.3: Andamento delle forniture globali e prezzo dell'argento negli ultimi dieci anni, fonte: Metals Focus, Bloomberg.

il totale dell'argento recuperato nel 2022 al suo massimo negli ultimi 10 anni, 180,6 milioni di once, questo è stato possibile dato l'aumento dei rottami industriali e l'aumento della lavorazione dei catalizzatori esausti; il riciclaggio di gioielli e argenteria ha invece solo guadagni marginali [35]

(Figura 1.4).

Figura 1.4: Quantità riciclate da diverse matrici (a) e per Paese (b) e prezzo dell'argento negli ultimi dieci anni, fonte: Metals Focus, Bloomberg.

La domanda d'argento globale ha fatto un grande salto nel 2022: 1,242 miliardi di onces, il 18% in più rispetto all'anno precedente. Con l'eccezione di lievi cali nella richiesta di leghe fotografiche e per la brasatura, tutti gli altri settori di fabbricazione hanno raggiunto nuovi massimi (Figura 1.5). La domanda del segmento industriale ha registrato un record di 556,5 milioni di onces e alcuni di questi grossi incrementi

Figura 1.5: Domanda globale e prezzo dell'argento negli ultimi dieci anni, fonte: Metals Focus, Bloomberg.

riflettono senza dubbio l'accelerazione nella green economy, ad esempio la significativa crescita del fotovoltaico ha richiesto da sola 140,3 milioni di onces di argento nel 2022. La domanda industriale è stata sostenuta anche dall'elettrificazione nel segmento automobilistico e dagli investimenti nella produzione e distribuzione di energia; hanno contribuito anche gli investimenti nella rete 5G e la

crescita nel settore delle costruzioni. Inoltre, la produzione di nuovi catalizzatori ha anch'essa determinato un aumento della domanda. A parte un calo del 6% in Europa, tutte le regioni mondiali hanno visto una crescita nella richiesta d'argento. L'India ha guidato con un salto del 24%, seguito dall'Asia orientale al 7% e dal Nord America al 6% [35] (Figura 1.6).

Figura 1.6: Domanda d'argento nel settore industriale, fonte: Metal Focus.

Trainata dalla green economy, la domanda industriale d'argento dovrebbe aumentare ancora, raggiungendo a breve nuovi record legati soprattutto agli investimenti nel fotovoltaico, nelle reti elettriche e nelle reti 5G, ad un ritorno alla crescita per l'elettronica di consumo e all'aumento della produzione di veicoli elettrici [35].

1.2. La matrice di scarto

Il rifiuto contenente argento, scelto come materia alla base del processo studiato in questo lavoro di tesi, è l'elettrodo per elettrocardiogramma (ECG) monouso. In generale per elettrodo si intende un conduttore (es. metallo o grafite) usato per stabilire un contatto elettrico con una parte non metallica di circuito (es. un semiconduttore, un elettrolita o il vuoto). I sensori per ECG sono usati per rilevare i biopotenziali² generati dal cuore: i segnali elettrici si propagano dal cuore attraverso ioni nel liquido fisiologico del corpo e possono dunque essere rilevati da un paio di sensori attaccati alla pelle, questo fornisce ai professionisti sanitari informazioni spaziali, elettriche e fisiologiche, sul cuore a seconda della posizione dei sensori [37]. Gli elettrodi creano dunque un contatto con il corpo umano e permettono la registrazione di superficie dell'attività cardiaca mediante l'impiego di un qualsiasi dispositivo per il monitoraggio elettrocardiografico. Negli ultimi decenni i sistemi di monitoraggio ECG si sono sicuramente evoluti in modo significativo, grazie anche all'emergere delle tecnologie intelligenti, una diversità di contesti d'uso, di schemi computazionali e di scopi davvero vasta [38], ma i più diffusi terminali per l'interfacciamento con il corpo umano si basano sostanzialmente tutti su uno schema comune (*Figura 1.7*).

Figura 1.7: Tipico elettrodo ECG.

Tali terminali includono generalmente: un gel elettrolita per ridurre l'impedenza elettrica della pelle e rilevare il biopotenziale, un elemento argento/cloruro

² Denominazione generica di potenziali elettrici, differenze di potenziale, forze elettromotrici e contro-elettromotrici che s'accompagnano al funzionamento di organi biologici.

d'argento, Ag/AgCl^3 , per convertire elettrochimicamente il segnale dalla polarizzazione ionica all'elettricità e un adesivo per fissare saldamente il sensore alla pelle. I componenti elettrici del dispositivo sono impilati come mostrato nella *Figura 1.8*: gel elettrolitico, elettrodo Ag/AgCl , un raccordo e un filo di piombo per trasmettere il segnale elettrico al dispositivo di monitoraggio (*Figura 1.8 a*). Questi componenti sono circondati da un adesivo cutaneo la cui funzione principale è quella di garantire che il sensore sia saldamente attaccato alla pelle per la durata di

Figura 1.8: Illustrazione schematica di un sensore ECG in vista esplosa (a) e assemblato (b).

utilizzo desiderata. Il sensore ECG assemblato (*Figura 1.8 b*) può essere facilmente posizionato e attaccato alla pelle, utilizzato in coppia per varie registrazioni ECG [39]. Le quantità d'argento presenti sul singolo dispositivo sono variabili in dipendenza della variabilità di fabbricazione di ogni produttore, ad esempio un rivestimento conduttivo in cloruro d'argento può essere presente da circa l'1% in peso a circa il 5% in peso oppure può coprire da 15% al 50% della superficie dell'elettrodo [40] [41] [42] [43].

Tutti i fabbricanti di dispositivi medici utilizzati in Europa sono tenuti a classificare i propri prodotti secondo quattro classi, I, IIa, IIb e III, in funzione della destinazione d'uso e dei rischi che questa comporta, i criteri di classificazione sono definiti nell'Allegato VIII del Regolamento UE 2017/745 [44]: gli elettrodi ECG

³ I sensori in Ag/AgCl sono molto utilizzati perché forniscono un tracciato ECG stabile e affidabile.

rientrano nella Classe I, quella dei dispositivi meno critici quali la gran parte di quelli non attivi e non invasivi.

Per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento degli elettrodi ECG, trattandosi di rifiuti sanitari, l'attuale disciplina di riferimento in Italia è il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 [45]. Questa normativa individua e definisce i diversi tipi di rifiuti derivanti da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, come: a) non pericolosi; b) assimilati ai rifiuti urbani; c) pericolosi non a rischio infettivo; d) pericolosi a rischio infettivo; e) che richiedono particolari modalità di smaltimento. Tale distinzione non introduce una classificazione dei rifiuti, piuttosto è utilizzata per raggruppare rifiuti da gestire in maniera simile perché presentano rischi simili. La normativa sui rifiuti sanitari si coordina con le norme regolamentari e tecniche attuative del D.lgs. 152/06 [46] che disciplinano la gestione dei rifiuti in generale. In particolare, la pericolosità per i rifiuti sanitari è legata all'essere infettivi⁴ oppure fonte di rischio chimico. L'insieme normativo pone due criteri per classificare un rifiuto sanitario come pericoloso a rischio infettivo: l'origine, cioè se il rifiuto è proveniente da ambiente di isolamento infettivo, e la contaminazione, cioè se il rifiuto è entrato in contatto con sangue o altri liquidi biologici. All'esterno di ambienti di isolamento infettivo invece, il materiale originato viene considerato a rischio infettivo solamente se è contaminato da sangue o da altri liquidi biologici, altrimenti è trattato come rifiuto sanitario speciale ma non pericoloso. Rientrano nella categoria dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo i rifiuti a rischio chimico, che arrivano prevalentemente dai laboratori di analisi o di diagnosi (es. radiologia). Infine, alcuni esempi di rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento sono: i farmaci scaduti o inutilizzabili di qualsiasi tipo, le sostanze psicotrope o stupefacenti, gli organi e le parti anatomiche non riconoscibili, i farmaci chemioterapici, animali e cavie da laboratorio. Altra norma da considerare potrebbe essere la direttiva dell'Unione Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE [47], visto che nell'elenco dettagliato degli apparecchi che rientrano nelle categorie di prodotto soggette alla

⁴ Si dice "infettiva" una sostanza contenente microrganismi vitali o loro tossine, nota o ritenuta per buoni motivi come causa di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

direttiva sono nominati gli apparecchi medicali come le attrezzature di cardiologia e tra queste i dispositivi per il rilevamento, la prevenzione e il monitoraggio di malattie. Ma gli elettrodi ECG sono di fatto raccolti separatamente e smaltiti come rifiuti medici speciali, l'esclusione RAEE si applica infatti ad apparecchiature mediche e accessori monouso (come appunto gli elettrodi adesivi) che si prevede possano risultare infetti prima della fine del ciclo di vita e generalmente vengono raccolti e trattati mediante un programma per rifiuti sanitari.

I sensori ECG usa e getta sono dunque dei dispositivi con una colonna centrale di materiale conduttivo che non possono essere puliti né riutilizzati, e col passare del tempo la colonna conduttrice può asciugarsi rendendo inutile l'elettrodo [48] : diventano presto rifiuto ma al loro interno posseggono materia che ha ancora valore. In più, si tratta di oggetti di largo consumo. L'elettrocardiografia è infatti una indagine molto semplice ed efficace per valutare le condizioni del cuore e l'uso di sensori usa e getta è comodo ed economico. I sistemi di monitoraggio ECG sono oggi utilizzati in ospedali, a domicilio dei pazienti, negli ambulatori, nelle farmacie, sulle ambulanze, nei centri per attività sportive e in altre situazioni in tutto in mondo [49]. È sicuramente facile intuire come le quantità di consumo, e i relativi volumi di rifiuto, non siano piccole, ma non è altrettanto facile misurare concretamente i livelli globali di consumo in una tale varietà di contesti di utilizzo e in una tale varietà di Paesi con sistemi sanitari molto diversi. Bisogna poi considerare che vi sono alternative non monouso⁵, più comuni nei reparti di degenza ordinari, nei centri di diagnosi e nei centri di riabilitazione.

Nell'ottica di un uso su larga scala del processo proposto in questo lavoro di tesi risulta comunque importante fare una stima del volume di rifiuto potenzialmente a disposizione, per avere un'idea, seppure preliminare, parziale e viziata dalle poche informazioni reperibili, della quantità di elettrodi ECG consumati all'anno, almeno nel nostro Paese. A tale scopo si sono considerati i dati statistici messi a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale [50] relativi alle giornate di degenza

⁵ Ad esempio elettrodi a ventose metalliche e pinze. Nei contesti che lo consentono si impiegano elettrodi riutilizzabili, trattandosi infatti di dispositivi che vengono in contatto con la cute integra il rischio infettante è di limitata importanza e possono essere utilizzati nuovamente dopo una buona detersione ed igienizzazione.

erogate in discipline affini alla cura e monitoraggio del cuore, il totale di queste giornate è stato moltiplicato per due, valutando un paio di usi al giorno per paziente, ed infine moltiplicato per il numero di elettrodi necessario per un elettrocardiogramma, dieci. La stima ha portato ad una quantità dell'ordine di un centinaio di milioni di pezzi utilizzati nel 2021 (Tabella 1-1).

	GIORNATE DI DEGENZA EFFETTUATE, 2021				GIORNATE DI PRESENZA IN DAY HOSPITAL, 2021		NUMERO TOTALE DI GIORNATE 2021	NUMERO STIMATO DI USI AL GIORNO	NUMERO ELETTRODI PER ECG	STIMA DEL NUMERO DI SENSORI ECG UTILIZZATI NEI REPARTI DI CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA, CARDIOCHIRURGIA, CARDIOLOGIA, TERAPIA INTENSIVA E UNITÀ CORONARICA DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE, 2021
	Strutture di Ricovero	Aziende Ospedaliere	Aziende Ospedaliere	Case di Cura Accreditate	Strutture di Ricovero	Case di Cura				
Cardiochirurgia pediatrica	41.026	6.358	6.972	117.153	895					
Cardiologia	484.035	157.389	130.919	274.646	6.357	2				
Cardiologia	2.086.772	545.606	230.834	540.922	61.572	775				
Terapia Intensiva	1.038.080	246.094	180.717	85.758	11.290					
Unità Coronarica	262.494	51.568	28.690	36.029	1.701					
	3.912.407	1.007.015	578.132	1.054.508	81.815	777	6.634.654	2	10	132.693.080

Fonte: Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale, Ministero della Salute, 2021

Tabella 1-1: Stima del numero di elettrodi ECG consumati nel 2021 in strutture italiane, pubbliche e accreditate.

È stato inoltre possibile visionare una richiesta di acquisto, del 2016, di elettrodi monouso, indispensabili per le procedure di emodinamica, della U.O. di Cardiologia dell'Ospedale San Martino Di Oristano⁶ e il quantitativo annuale previsto è di dodicimila pezzi.

⁶ L' U.O. di Cardiologia e UTIC di tale ospedale è composta da: UTIC 7 posti letto, degenza ordinaria di Cardiologia 10 posti letto, Day Hospital 2 posti letto, Laboratorio di Emodinamica, Ambulatorio.

1.3. Lisciviazione

Nella tecnologia chimica la lisciviazione è l'operazione che consiste nella separazione di uno o più componenti da una massa solida mediante un solvente, per questo è chiamata anche estrazione solido-liquido. La tecnica si applica largamente nella lavorazione di minerali, come detto, ma anche in altri processi, ad esempio nell'estrazione di zucchero dalle barbabietole e di olio dai semi, nel lavaggio di precipitati ecc. Come mezzi liscivianti sono impiegati acqua, liquidi organici, soluzioni alcaline, acide, saline ecc. a seconda della natura del componente da estrarre [34]. La lisciviazione è la prima fase in un processo idrometallurgico, quella che serve per portare in soluzione il metallo o un suo composto e così separarlo dal materiale solido che lo contiene. La soluzione liscivante viene regolata in termini di pH, potenziale redox e temperatura in modo da ottimizzare la dissoluzione in fase acquosa del componente metallico desiderato. L'aggiunta di agenti chelanti⁷ può servire ad estrarre selettivamente un determinato metallo [51]. I sistemi di estrazione solido-liquido possono essere batch o continui, a flusso equicorrente o controcorrente, a singolo stadio o multi-stadio e si differenziano inoltre in base alle modalità di contatto del solido con il liquido come, ad esempio, percolazione oppure dispersione del solido nel liquido estraente [52]. Dal punto di vista chimico, affinché possa avvenire lisciviazione, è necessario che il metallo sia ossidato e passi a forme solubili. Infatti il metallo $M(0)$ è contenuto in miscele solide con grandi quantità di costituenti di minore interesse e ne viene separato trasformandolo in sali solubili $M(z+)$; per provocare l'ossidazione c'è bisogno dunque di agenti ossidanti con potenziale di riduzione maggiore rispetto al potenziale del metallo e poi di liscivianti come acidi forti. Nel settore della lavorazione dei metalli e in quello del loro recupero tramite idrometallurgia si fa largo uso di questo tipo di reagenti, sotto temperature elevate, si tratta evidentemente di processi energivori e che danno luogo a sottoprodotti dannosi e impegnativi da gestire e smaltire [53].

Negli ultimi decenni è cresciuta la consapevolezza dell'inquinamento ambientale ed è quindi aumentato l'interesse per agenti di lisciviazione meno impattanti, in particolare è cresciuto l'interesse per mezzi a base di cloruri, una valida alternativa

⁷ Leganti polidentati, con gruppi capaci di legarsi a uno stesso ione metallico (come chele di un crostaceo).

nell'estrazione di metalli preziosi come oro e argento. Complessando infatti i metalli con cloruri avviene un abbassamento del potenziale di riduzione e la specie diventa più facilmente ossidabile, migliorandone la propensione alla lisciviazione [54]. Ad esempio, il potenziale di riduzione misurato per Ag(I)/Ag in una soluzione 4.0M NaCl e 0.5M HCl a 30° C risulta notevolmente inferiore rispetto al potenziale di riduzione standard: 0,335V vs. elettrodo standard a idrogeno (SHE, standard hydrogen electrode) mentre il potenziale di riduzione standard è di 0,799 V vs. SHE, una diminuzione di 0,464 V [55]. Questa diminuzione dei potenziali rende la dissoluzione dei metalli preziosi più favorevole; la dissoluzione di argento in cloruri può essere scritta come nella formula (1-1) [54]:

La complessazione degli ioni metallici con ioni cloruro si traduce dunque in un abbassamento del potenziale di riduzione, circostanza che porta ad un aumento della velocità e dell'estensione della lisciviazione del metallo.

La presenza di ioni cloruro risulta importante sostanzialmente per due motivi: facilita l'ossidazione del metallo perché, come detto, fa diminuire il potenziale della coppia ione/metallo ed inoltre conferisce una maggiore stabilità alle specie ossidate in soluzione acquosa grazie alla formazione di cloro-complessi stabili [30].ⁱ

ⁱ Relazioni termodinamiche che coinvolgono le attività di ioni o sali governano i potenziali redox, i valori di pH, gli equilibri, la complessazione e l'estrazione dei metalli.

Le variazioni dei potenziali di riduzione riflettono semplicemente i cambiamenti nell'attività degli ioni metallici in soluzione secondo l'equazione di Nernst. Per la riduzione di uno ione M^{Z+} alla sua forma metallica a 25 ° C l'equazione di Nernst si può scrivere come:

$$E_{red} = E^{\circ} + \left(\frac{0.059}{z}\right) \log_{10} a M^{Z+} \text{ volt} \quad (I)$$

Per gli ioni semplici in soluzioni acquose di lisciviazione, dove le attività variano tipicamente tra 1 e 10^{-2} M, il potenziale di riduzione effettivo è solo di circa 50-100 mV sotto quello standard; cambiamenti molto maggiori nel potenziale si verificano grazie alla complessazione dello ione metallico che può ridurre l'attività delle specie elettro-attive di diversi ordini di grandezza.

I potenziali di riduzione dei metalli che formano complessi col cloro possono essere calcolati dalle costanti di stabilità come indicato nelle equazioni (II) e (III):

$$E_{MCl_n^{(n-z)-}/M}^{0'} = E^0 + \frac{0.0591}{z} \log_{10}(\beta_n) - \frac{0.0591}{z} \log_{10}([Cl^-]^n) \quad (III)$$

l'equazione (III) assume $MCl^{(n-z)-}$ come unico cloro-complesso e M^{z+} come specie elettro-attiva; per gli ioni metallici aventi costanti di stabilità intorno a 100 ($\log \beta_n = 2$) il cambiamento di potenziale è solo di 59 mV in presenza di attività unitaria di Cl^- . Tuttavia, nelle soluzioni di cloruri ad alta resistenza ionica, dove l'attività di Cl^- può superare 100, ci si possono aspettare cambiamenti del potenziale molto più grandi.

Alcuni potenziali di riduzione dei complessi cloro metallici per varie attività degli ioni cloruro a 25 °C sono riportati nella *Table A* dove si nota una significativa diminuzione dei potenziali di riduzione per varie coppie di cloro-compleksi metallici [54].

Table A. Reduction Potentials of Some of the Valuable Metal Chloro-Complexes

Activity of Cl^-		Standard Potentials	0.1	1.0	5.0	50.0
Copper	$CuCl_3^{2-}/Cu$	Cu^{2+}/Cu ; 0.340	0.343	0.166	0.042	-0.094
Silver	$AgCl_2^-/Ag$	Ag^+/Ag ; 0.799		0.480	0.397	0.279
Gold	$AuCl_2^-/Au$		1.27	1.15	1.07	0.95
	$AuCl_4^-/Au$		1.08	1.00	0.945	0.87
Platinum	$PtCl_4^{2-}/Pt$	Pt^{2+}/Pt ; 1.188	0.85	0.73	0.65	0.53
	$PtCl_6^{2-}/Pt$		0.74	0.68	0.64	0.58
Palladium	$PdCl_4^{2-}/Pd$	Pd^{2+}/Pd ; 0.92	0.74	0.62	0.54	0.42
Rhodium	$RhCl_6^{3-}/Rh$	Rh^{3+}/Rh ; 0.758	0.55	0.431	0.348	0.23

1.4. Diossido di titanio e fotocatalisi

La fotocatalisi è un metodo catalitico⁸ applicato a reazioni fotochimiche, condotto mediante l'ausilio di un catalizzatore che esplica la sua azione quando irradiato con luce di opportuna lunghezza d'onda. I classici fotocatalizzatori sono composti quali TiO₂, il più attivo e più utilizzato, ZnO, WO₃, CeO₂, ZrO₂, SnO₂, CdS, ZnS ecc. [56]. Il diossido di titanio è ampiamente utilizzato in campo industriale, come pigmento bianco, ma anche in numerosi altri settori come in quello delle pitture, usato sin dai primi anni del Novecento, nel settore delle plastiche e in quello delle gomme, nell'industria della carta, nel settore della cosmetica e dei prodotti farmaceutici. È nel dentifricio che usiamo quotidianamente, nelle gomme che mastichiamo o nella crema solare di cui ci cospargiamo, o, ancora, nella compressa che occasionalmente ci capita di ingerire [57]. Già largamente usato come pigmento, dagli anni '70 del Novecento il diossido di titanio attira l'attenzione dei ricercatori per le sue qualità di fotocatalizzatore, ossia di sostanza capace di modificare la velocità di una trasformazione chimica indotta dalla radiazione luminosa. È il più attivo e il più utilizzato tra i composti che possono dar luogo alla fotocatalisi, come già accennato, più utilizzato anche perché non è tossico, è biocompatibile, chimicamente inerte in assenza di luce, costa poco, è facile da lavorare ed è facile da produrre in grandi quantità su larga scala [58]. Per queste sue proprietà, il diossido di titanio è utilizzato per la purificazione dell'aria e dell'acqua e nel settore dell'edilizia per la produzione di materiali autopulenti, soprattutto vetri per le finestre. Altre applicazioni riguardano i materiali cementizi (pitture, pavimentazioni o masselli autobloccanti) con lo scopo di ridurre l'inquinamento urbano causato dagli ossidi di azoto (NO_x) prodotti dai gas di scarico delle automobili [59]. Ancora, per la produzione di idrogeno mediante water-splitting fotoelettrochimico [57] e per la conversione di energia solare mediante celle solari a pigmenti [60].

Il biossido di titanio è presente in natura in tre differenti forme cristalline: il *rutilo*, l'*anatasio* e la *brookite* (*Figura 1.9*). Anatasio e brookite sono fasi meta-stabili, mentre il rutilo è la fase termodinamicamente stabile. Anatasio e rutilo, al contrario

⁸ Accelera una reazione termodinamicamente favorita ma lenta.

della brookite, sono forme che presentano attività fotocatalitica. Sul mercato è comunemente disponibile come P25, materiale costituito dal 70% di anatasio e 30% di rutilo.

Figura 1.9: Fasi cristalline del diossido di titanio.

Le proprietà fotocatalitiche derivano dal fatto che il diossido di titanio è un materiale *semiconduttore* capace, quando irradiato da luce, di generare coppie elettrone-lacuna che riducono (l'elettrone, e^- , riduce) e ossidano (le lacune, hole, h^+ , ossidano) sostanze sulla superficie del materiale semiconduttore stesso. Per comprendere il fenomeno si può far riferimento alla Teoria delle Bande di Conduzione [61]. Le capacità di condurre la corrente elettrica e il calore sono proprietà caratteristiche dei metalli, entrambe dipendono dalla facilità con la quale gli elettroni di valenza si spostano: la conduzione elettrica è il risultato di un flusso di elettroni che si sposta da una zona a potenziale maggiore verso una zona a potenziale minore, la conduzione di calore è il risultato di un flusso di elettroni che si sposta da una zona a temperatura maggiore (dove le energie cinetiche sono alte) verso una zona a temperatura minore (dove le energie cinetiche sono più basse). Gli elettroni sono molto mobili nei metalli, mentre sono fortemente legati agli atomi nei solidi isolanti. Una descrizione semplificata dei meccanismi responsabili delle proprietà di conduzione di un generico materiale solido si può ottenere riferendosi alla *Figura 1.10*. Quando gli atomi si legano per formare un reticolo cristallino, gli elettroni vengono condivisi e i livelli energetici permessi si sovrappongono: la

sovrapposizione fra livelli energetici esterni di atomi contigui causa la delocalizzazione degli elettroni di legame con la conseguente formazione della cosiddetta banda di valenza (inferiore) e, analogamente, la sovrapposizione di livelli a energie superiori porta alla formazione di una banda, normalmente vuota, nota come banda di conduzione (superiore). Il comportamento elettrico del materiale è determinato dalla differenza energetica fra la banda di valenza e quella di conduzione. Nei conduttori le due bande sono sovrapposte e gli elettroni possono agevolmente trasferirsi nella banda di conduzione in cui sono liberi di muoversi. Negli altri casi le due bande sono separate: tra il livello più alto della banda di valenza e il livello più basso della banda di conduzione c'è uno spazio di energia non occupabile da elettroni e l'ampiezza della separazione, in termini di energia, tra la banda di valenza e il livello più basso della banda di conduzione è chiamata *band gap*, E_g , questa è la quantità di energia che un elettrone deve acquistare per essere eccitato dal livello più alto della banda di valenza al livello più basso della

Figura 1.10: Schema semplificato della struttura elettronica a bande per metalli, semiconduttori e isolanti.

banda di conduzione. Nella parte superiore della banda occupata vi sono livelli occupati a più alta energia o semi-occupati, chiamati livelli di Fermi (livello energetico più occupato in un cristallo allo zero assoluto). Quando E_g è molto grande gli elettroni non possono trasferirsi nella banda di conduzione e il materiale è un isolante. I materiali dotati di caratteristiche intermedie sono invece i semiconduttori. Il nome è dunque dovuto alla loro conduttività che, ancorché minore di quella di un metallo, è molto superiore a quella di un isolante, che ha un

intervallo di banda più ampio. La conduttività di un semiconduttore aumenta con la temperatura, poiché un maggior numero di elettroni viene eccitato ad occupare livelli nella banda di conduzione. Un altro modo per aumentare la conduttività di un semiconduttore consiste nell'investirlo con un fascio di radiazione elettromagnetica avente frequenza sufficientemente alta da eccitare gli elettroni dalla banda di valenza a quella di conduzione. Dunque, mediante semplice riscaldamento o, come nel caso del diossido di titanio, mediante radiazioni di energia almeno pari al gap energetico (di solito nell'UV-visibile) è possibile trasferire elettroni dalla banda di valenza a quella di conduzione. Il trasferimento di un elettrone nella banda di conduzione lascia in quella di valenza una lacuna, con una carica virtuale positiva [61].

Riassumendo, si può dire che quando un semiconduttore è colpito da un fotone con energia uguale al band gap, un elettrone viene eccitato passando dalla banda di valenza a quella di conduzione e si forma una coppia elettrone-lacuna (1-2):

Se l'energia incidente è maggiore di E_g , oltre a generarsi una coppia elettrone-lacuna, l'energia in eccesso si dissipa sotto forma di calore. Se invece l'energia è minore di E_g , il fotone potrebbe essere assorbito solo in presenza di stadi intermedi nel band gap, dovuti ad impurità chimiche.

Il TiO_2 è un semiconduttore con un gap fra la banda di valenza e la banda di conduzione di 3,2 eV, energia corrispondente a quella di radiazioni nel campo dell'ultravioletto, come verrà mostrato più avanti.

Sia gli elettroni disponibili nella banda di conduzione, sia le vacanze generatesi in quella di valenza sono responsabili delle proprietà fotocatalitiche di questo materiale.

Dal punto di vista chimico, i due portatori di carica fotogenerati sono specie redox attive, per cui se migrano sulla superficie del materiale e se su questa sono presenti sostanze adsorbite possono dar luogo a reazioni di ossidoriduzione (1-3) (1-4):

Nel caso di utilizzo di superfici autopulenti, ad esempio, gli elettroni resi disponibili a seguito dell'illuminazione del TiO₂ vengono trasferiti a specie ossidanti che subiscono un processo di riduzione, mentre le specie riducenti cedono un elettrone alla banda di valenza dove si trovano le vacanze, subendo un processo di ossidazione. Affinché il fotocatalizzatore sia efficiente queste reazioni devono

Figura 1.11: Processo fotocatalitico.

risultare preponderanti rispetto ai processi di ricombinazione lacuna-elettrone che possono avvenire nel bulk o sulla superficie stessa. Infatti, volendo sintetizzare la sequenza di stadi che danno luogo a fotogenerazione si devono considerare: assorbimento radiativo; eccitazione; diffusione dei portatori di carica; ricombinazione buca-elettrone; reazioni superficiali (Figura 1.11).

In mezzo acquoso, le lacune possono produrre radicali ossidrilici $\cdot\text{OH}$ (1-5) mentre gli elettroni fotogenerati producono l'anione superossido $\cdot\text{O}_2^-$ dall'ossigeno (1-6). Queste due specie, fortemente reattive, possono a loro volta interagire con altre sostanze sulla superficie del semiconduttore, degradandole.

La fotocatalisi in fase acquosa rientra tra i processi di ossidazione avanzata (AOPs), ossia quei processi di degradazione di inquinanti organici nel corso dei quali questi vengono trasformati in composti innocui. Come schematizzato nella *Figura 1.12*,

Figura 1.12: Processi redox in acqua indotti dall'assorbimento di luce da parte del diossido di titanio.

l'acqua dona elettroni alla banda di valenza dove risiede la vacanza, generando radicali $\cdot\text{OH}$, mentre l'ossigeno adsorbito sulla superficie acquista elettroni riducendosi all'anione superossido $\cdot\text{O}_2^-$. Queste due specie sono poi in grado di decomporre le sostanze organiche, sia adsorbite sia in soluzione, portandole a mineralizzazione.

Tra le forme del diossido di titanio che presentano attività fotocatalitica, l'anatasio è più attivo rispetto al rutilo, perché grazie ad una diversa configurazione cristallina presenta una ridotta capacità di ricombinazione lacuna-elettrone e una maggiore densità di gruppi ossidrilici superficiali che si traduce in una maggiore bagnabilità e una più elevata produzione di radicali $\text{HO}\cdot$.

Un aspetto che caratterizza tutte le applicazioni del diossido di titanio sin qui nominate è la dimensione nanometrica delle particelle. In generale, la materia, quando è ridotta a dimensioni in questa scala, assume proprietà chimiche e fisiche differenti che dipendono dalle dimensioni delle nanoparticelle. Di conseguenza, in questa scala dimensionale, è possibile variare le proprietà regolando opportunamente le dimensioni. Inoltre riducendo il volume delle particelle in un solido, aumenta notevolmente la superficie esposta (aumento del rapporto superficie/volume). Maggiore è la disponibilità di siti superficiali maggiore è la velocità delle reazioni di foto-decomposizione e ciò comporta una maggiore

efficienza dell'attività fotocatalitica del TiO₂. Per questi motivi un elevato rapporto superficie/volume è una importante caratteristica nelle applicazioni di tipo fotocatalitico [62].

Tornando ai semiconduttori in generale, questi mostrano le loro proprietà intrinseche quando si trovano ad un alto grado di purezza (definiti, appunto, *intrinseci*) e acquistano interessanti proprietà elettroniche quando, con un processo chiamato drogaggio, sono aggiunti altri elementi. Il drogaggio può essere di tipo *n* quando l'atomo drogante ha un elettrone in più rispetto a quelli che servono per soddisfare i legami del reticolo cristallino del semiconduttore e tale elettrone

acquista libertà di movimento all'interno del semiconduttore stesso, o di tipo *p* quando l'atomo drogante ha un elettrone in meno e tale mancanza di elettrone si comporta come una particella carica

Figura 1.13: Bande di energia per semiconduttori intrinseci ed estrinseci di tipo *n* e di tipo *p*.

positivamente che si può spostare all'interno del semiconduttore (Figura 1.13). Dunque, se l'agente drogante dona elettroni si genera un livello energetico nel band gap prossimo alla banda di conduzione ed il semiconduttore è definito di tipo *n*, per indicare che il trasportatore di carica è negativo. Se invece l'atomo estraneo accetta elettroni si ha la formazione di un livello energetico vicino alla banda di valenza ed il semiconduttore è detto di tipo *p*, per indicare che è come se ci fosse un trasportatore avente carica positiva [61].

L'aggiunta di elementi droganti alla struttura cristallina di un semiconduttore genera degli stadi discreti all'interno del band gap facilitando così i "salti" degli elettroni: riducendo l'ampiezza della banda proibita, il materiale drogato è attivo per energie minori e radiazioni con lunghezze d'onda maggiori. Va comunque considerato che gli elettroni dell'elemento drogante presentano una mobilità ridotta rispetto a quelli del materiale puro e sono maggiori i tempi di diffusione, con una più alta probabilità di reazioni di ricombinazione lacuna-elettrone [28] [27].

L'energia associata ad un fotone è esprimibile attraverso la legge di Planck (1-7):

$$e = h \nu = \frac{h c}{\lambda} \quad (1-7)$$

Noto quindi il valore del band gap, tipico del materiale, si può calcolare il valore della lunghezza d'onda massima che permette il passaggio di elettroni nella banda di conduzione⁹. In *Figura 1.14* sono riportati i valori di E_g per diversi semiconduttori, calcolati rispetto all' elettrodo normale a idrogeno (NHE) [63].

Figura 1.14: Band gap per alcuni semiconduttori, misurati in eV.

Per il diossido di titanio $E_g = e = 3,2\text{eV}$ corrispondente ad una lunghezza d'onda $\lambda = h \cdot c / e = 384\text{nm}$ (h , costante di Planck = $6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; c , velocità della luce = $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$). A causa del suo gap energetico di $3,2 \text{ eV}$, il TiO_2 ha dunque il limite intrinseco di assorbire la luce solo a lunghezze d'onda inferiori a 384 nm , che corrisponde alla capacità di raccogliere solo il 4% dello spettro solare [64].

Affinché un materiale sia un buon fotocatalizzatore deve quindi innanzitutto essere in grado di assorbire la radiazione luminosa e cioè, secondo la legge sperimentale

⁹ Lunghezza d'onda attivante e band gap (energia) sono inversamente proporzionali, se si volesse sfruttare la radiazione solare visibile (400-700 nm) sarebbe allora necessario ridurre l'ampiezza della banda proibita, così facendo però potrebbero venire a mancare le condizioni termodinamiche necessarie a far avvenire le reazioni redox (i potenziali di riduzione e ossidazione uscirebbero fuori dei valori permessi dal band gap).

di Lambert-Beer¹⁰, deve avere un coefficiente di estinzione molare, ε , non nullo, si tratta infatti di una proprietà che misura l'efficienza con la quale una specie chimica può assorbire luce ad una particolare lunghezza d'onda.

In miscele eterogenee, con la presenza di particelle solide, si generano fenomeni di scattering¹¹ e il coefficiente di estinzione molare si determina come somma di due contributi $\beta = \varepsilon + \sigma$, ε , assorbimento e σ , scattering [28] [27].

L'energia assorbita deve poi essere trasformata in energia chimica e la resa quantica (1-8) nell'utilizzo dell'energia assorbita per la formazione di coppie lacuna-elettrone deve essere positiva.

$$\phi = \frac{\text{numero di elettroni che passano nel CB}}{\text{numero di fotoni assorbiti}} \quad (1-8)$$

Alcuni processi fisici riducono la resa quantica, come la ricombinazione lacuna-elettrone (superficiale e nel bulk del semiconduttore) e l'intrappolamento delle cariche fotogenerate in siti "trappola" presenti sulla superficie del materiale (trapping). Per ridurre l'incidenza di questi fenomeni e per aumentare la resa quantica si può: facilitare la diffusione dei portatori di carica mediante l'uso di catalizzatori nanoparticellari e apportare modifiche alla superficie del materiale per ridurre i processi di ricombinazione. Questo secondo intervento è possibile con l'aggiunta di metalli sulla superficie del materiale¹² oppure accoppiando diversi semiconduttori a formare una giunzione p-n [28] [27].

Perché avvengano reazioni è poi necessario che vi sia adsorbimento di specie chimiche sulla superficie del materiale. Come per ogni processo catalitico

¹⁰ $A = \log_{10} \frac{I_0}{I} = \varepsilon[C]l$

Quando un raggio di luce monocromatica attraversa un campione contenente una soluzione omogenea, la luce assorbita è direttamente proporzionale al prodotto della concentrazione per il cammino ottico (A , assorbanza; I_0 , intensità luce incidente; I , intensità luce trasmessa; ε , coefficiente di estinzione molare; $[C]$, concentrazione; l , lunghezza del cammino ottico).

¹¹ Classe di fenomeni di interazione radiazione-materia in cui onde o particelle vengono deflesse (cambiano traiettoria) a causa della collisione con altre particelle o onde.

¹² Vedere sezione "Deposizione metalli".

eterogeneo è infatti indispensabile che si susseguano: trasporto esterno dei reagenti dal bulk del fluido fino alla superficie del catalizzatore, adsorbimento dei reagenti sulla superficie, reazione chimica, desorbimento dei prodotti dalla superficie e trasporto esterno dei prodotti verso il bulk del fluido [28] [27].

Infine, deve esserci compatibilità termodinamica tra ciò che si riduce e ciò che si ossida. In particolare, una sostanza può essere ridotta se il potenziale della sua semi-coppia è più positivo della banda di conduzione del semiconduttore e può essere ossidata se il potenziale della sua semi-coppia è più negativo della banda di valenza del materiale (le reazioni redox devono essere termodinamicamente favorite) [28] [27].

1.4.1. Applicazioni fotocatalitiche

Diverse applicazioni fotocatalitiche sono già state introdotte con riferimento al biossido di titanio e tra le più rilevanti ci sono senza dubbio i processi per la decontaminazione delle acque e dell'aria, la realizzazione di materiali a superficie autopulente e la produzione di idrogeno nonché la deposizione di metalli, tecnica che può essere utile per la rimozione di metalli inquinanti in fase acquosa ma che è usata anche per la produzione di fotocatalizzatori dalle prestazioni migliorate. In questa sezione vengono descritte la produzione di idrogeno e la deposizione di metalli, applicazioni più interessanti nell'ambito del presente lavoro.

1.4.1.1. *Produzione di idrogeno*

Il ruolo dell'idrogeno come vettore energetico sicuro e pulito è sempre più riconosciuto e negli ultimi anni la ricerca per la sua produzione, soprattutto da fonti rinnovabili, si è intensificata. Uno dei tanti percorsi per generare idrogeno è la separazione dell'acqua utilizzando la luce solare con l'aiuto di fotocatalizzatori. Il

water splitting fotocatalitico può essere infatti una alternativa¹³ a minimo impatto ambientale, trattandosi di una reazione che divide l'acqua nei suoi componenti allo stato molecolare, idrogeno, H₂, e ossigeno, O₂ [65]. Si tratta di un vero e proprio processo sostenibile perché unisce diversi vantaggi: non c'è rilascio di sottoprodotti nocivi; per attivarsi si avvale di una fonte di energia rinnovabile come la luce solare; sfrutta l'acqua come fonte di H₂, che non è tossico né per la salute umana né per l'ambiente; e utilizza fotocatalizzatori allo stato solido che possono essere, in linea di principio, recuperati e riutilizzati.

La scissione dell'acqua (1-9) è però termodinamicamente sfavorita¹⁴ ma può comunque avvenire sfruttando radiazione elettromagnetica per generare elettroni e lacune in un fotocatalizzatore (1-2), queste vanno rispettivamente a ridurre (1-10) e ad ossidare (1-11) l'acqua.

La reazione globale si compone infatti di due semi-reazioni fotocatalitiche indipendenti, aventi ciascuna $\Delta G < 0$ (spontanee).

La reazione complessiva diventa:

¹³La produzione industriale di idrogeno è comunemente attuata a partire da idrocarburi e da combustibili fossili attraverso un processo chimico. L'idrogeno può anche essere estratto dall'acqua attraverso produzione biologica in alghe-bioreattori, o utilizzando l'elettricità (via elettrolisi) o calore (per termolisi); questi metodi sono però meno efficienti per una produzione in grandi quantità rispetto al processo chimico derivante dagli idrocarburi [138].

¹⁴La reazione è endoergonica, perché richiede un cambiamento di energia standard di Gibbs ΔG^0 di 1,23 eV e inoltre il trasferimento di elettroni ha bisogno di un'energia di attivazione superiore a quella necessaria per portare avanti la scissione dell'acqua.

Il classico processo di fotocatalisi eterogenea è estremamente efficace per ottenere la scissione dell'acqua. In presenza di un semiconduttore adatto, come il TiO_2 , la separazione di H_2O può dunque essere semplicemente innescata da radiazioni elettromagnetiche. Come dimostrato dal lavoro pionieristico di Fujishima e Honda del 1972 [66], in una cella fotoelettrochimica con anodo TiO_2 e un elettrodo Pt nero come catodo, l'irradiazione di TiO_2 promuove la generazione di coppie e^- / h^+ che migrano sulla superficie del fotocatalizzatore. Le lacune h^+ possono ossidare H_2O producendo O_2 , mentre gli elettroni raggiungono il catodo dando origine alla produzione di H_2 . La quantità di H_2 prodotta è proporzionale alla quantità di elettroni fotogenerati (Figura 1.15).

Il biossido di titanio è uno dei fotocatalizzatori più studiati per la scissione dell'acqua grazie alla sua fotoattività, alla non alta probabilità ricombinazione delle coppie di e^- / h^+ e alla corrispondenza ottimale tra i livelli energetici di conduzione CB e di valenza VB e i potenziali redox standard di H^+/H_2 e O_2/H_2O [67].

Figura 1.15: Separazione fotoelettrochimica dell'acqua con anodo TiO_2 [139].

Per aumentare le rese in termini di produzione di idrogeno, è possibile unire composti organici nel ruolo di “agenti sacrificali” che tengano occupate le lacune

Figura 1.16: Produzione fotocatalitica di idrogeno mediante reforming di metanolo con catalizzatori a base di TiO₂ [119].

del semiconduttore, ossidandosi, e facendo così ancor più diminuire le probabilità di ricombinazione lacuna-elettrone [27]. Un esempio è in Figura 1.16.

1.4.1.2. Deposizione di metalli

La fotocatalisi in mezzo acquoso, applicazione fotocatalitica brevemente descritta per l'ossidazione di composti organici, può essere condotta in assenza di ossigeno facendo assumere il suo ruolo a ioni metallici [68]. Il metallo interagisce con gli elettroni fotogenerati dal semiconduttore riducendosi e di conseguenza depositandosi sulla superficie del semiconduttore stesso (Figura 1.17).

L'obiettivo in tal caso è sul metallo, per rimuoverlo dall'acqua (es. metalli in circolazione nella fase liquida del suolo) oppure perché si vuole proprio che si depositi sul semiconduttore [29].

Figura 1.17: Una specie D si ossida e il metallo M si riduce in presenza di un fotocatalizzatore in mezzo acquoso.

Evidentemente il processo va condotto in ambiente anossico, così da eliminare eventuali competizioni dell'ossigeno con il metallo. Il metallo può ridursi sulla superficie del semiconduttore solo se il potenziale della sua semicoppia è inferiore al valore della banda di conduzione del semiconduttore (Figura 1.18).

Figura 1.18: Potenziali redox standard di alcuni metalli.

Questo processo, come detto, può essere impiegato nella decontaminazione delle acque o dei suoli contenenti metalli pesanti, visto che la loro riduzione ne comporta la precipitazione e quindi la separazione dal liquido contaminato.

Ma, al di là delle applicazioni di decontaminazione, l'atto di aggiungere metalli sulla superficie di un semiconduttore sembra faccia aumentare l'attività fotocatalitica grazie ad un fenomeno noto come *effetto Schottky* [28].

Figura 1.19: Livelli energetici di un metallo e di un semiconduttore non in contatto.

In generale, il livello di Fermi¹⁵ nei metalli conduttori si trova entro un insieme continuo di stati energetici permessi, mentre nei semiconduttori il livello di Fermi cade all'interno della banda proibita. Facendo riferimento alla *Figura 1.19*, dove sono rappresentate le bande energetiche di un conduttore (grigio pieno) e di un semiconduttore (bianco) non in contatto, definiti i potenziali delle due parti, Φ_m è il lavoro necessario per portare un elettrone dal livello di Fermi del metallo al vuoto e Φ_s è il lavoro per portare un elettrone dal livello di Fermi del semiconduttore al vuoto.

Creando una giunzione metallo-semiconduttore, la differenza di energia provoca un trasferimento degli elettroni: se $\Phi_m > \Phi_s$ si verifica un trasferimento per diffusione degli elettroni presenti nella banda di conduzione del semiconduttore al livello di Fermi del metallo. Il trasferimento di elettroni dura sino a quando non si raggiunge una condizione di equilibrio. Ad equilibrio raggiunto, le bande si piegano in modo da far coincidere il livello di Fermi del metallo e il livello di Fermi del semiconduttore (*Figura 1.20*).

Figura 1.20: Livelli energetici di un metallo e di un semiconduttore a contatto.

Ai capi della giunzione si forma una barriera elettrostatica di lacune, Φ_b nella *Figura 1.20*, detta barriera Schottky. Questa barriera ostacola un ulteriore

¹⁵ Il livello di Fermi di un corpo allo stato solido è il lavoro termodinamico necessario per aggiungere un elettrone al corpo. Nella teoria della struttura a bande, utilizzata nella fisica dello stato solido per analizzare i livelli di energia in un solido, il livello di Fermi può essere considerato come quell'ipotetico livello di energia di un elettrone tale che all'equilibrio termodinamico avrebbe una probabilità del 50% di essere occupato in un dato momento. La posizione del livello di Fermi rispetto ai livelli energetici delle bande è un fattore cruciale nella determinazione delle proprietà elettriche [140].

trasferimento di elettroni dal semiconduttore verso il metallo e comporta una separazione forzata delle cariche fotogenerate, di conseguenza si riduce il fenomeno di ricombinazione lacuna-elettrone. Una barriera Schottky è dunque una barriera di potenziale formata da una giunzione metallo-semiconduttore [28].

Se poi il metallo è in dimensioni nanometriche, può verificarsi *risonanza plasmonica*. Quando nanoparticelle (1-100 nm) interagiscono con un campo elettromagnetico, quale la radiazione luminosa incidente, caratterizzato da lunghezze d'onda maggiori rispetto al diametro delle particelle stesse, si generano *plasmoni*¹⁶ che sfuggono all'attrazione elettrostatica dei nuclei metallici e oscillano coerentemente con il campo elettromagnetico. Le oscillazioni determinano dei dipoli che rilassandosi cedono energia sotto forma radiante o non radiante, nel secondo caso l'energia è ceduta ad elettroni che possono subire transizioni interbanda. Si generano in questo modo dei cosiddetti "hot-electrons" che, se possiedono energia sufficiente a superare la barriera Schottky, migrano dal metallo al semiconduttore (Figura 1.21) [28].

I due fenomeni in combinazione, *barriera Schottky* e *risonanza plasmonica di superficie (SPR)*, fanno migliorare la resa quantica della fotocatalisi, riducendo le probabilità di ricombinazione lacuna-elettrone e facilitando la diffusione dei

Figura 1.21: Giunzione metallo-semiconduttore.

¹⁶ Quanti delle oscillazioni di plasma, in particolare delle oscillazioni collettive degli elettroni liberi nel reticolo di un metallo.

portatori di carica. Inoltre il materiale composito metallo-semiconduttore riesce ad utilizzare una frazione più ampia di radiazione solare: il semiconduttore usa l'ultravioletto per generare portatori di carica mobili, il metallo assorbe il visibile generando plasmoni [28].

In conclusione, l'impiego di fotocatalizzatori modificati con metalli comporta notevoli benefici nelle loro caratteristiche fotocatalitiche e lo fa sostanzialmente in due modi:

- 1- agendo come trappola elettronica (effetto Schottky); ad esempio in soluzione acquosa l'argento cattura e^- trasferiti dalla banda di conduzione del semiconduttore TiO_2 e li trasferisce all'ossigeno, che a sua volta li converte in radicali superossido; le lacune rimaste nella banda di valenza reagiscono con le molecole d'acqua e aiutano nella formazione dei radicali ossidrilici, i radicali superossido e ossidrilici formati sono efficaci per l'ossidazione di inquinanti e l'inibizione di batteri;
- 2- creando risonanza plasmonica di superficie, effetto che estende l'assorbimento della luce da parte di TiO_2 alla regione di luce visibile e contemporaneamente migliora l'efficienza.

In più le nanoparticelle d'argento, grazie alle loro eccellenti proprietà antibatteriche, con o senza l'attivazione della luce, estendono l'uso dei fotocatalizzatori al campo biomedico in generale.

Figura 1.22: Schematizzazione della fotocatalisi in TiO_2 puro (a) e Ag/TiO_2 (b).

Figura 1.22: Possibile meccanismo con il quale un metallo riesce a migliorare la separazione lacuna-elettrone e l'assorbimento di luce in un semiconduttore [120].

Figura 1.23: Possibile meccanismo antibatterico di Ag-TiO₂ [129].

2. Stato dell'arte

In questo Capitolo si riporta un breve sunto di ciò che è stato possibile rintracciare in letteratura riguardo ai nanomateriali ibridi in generale e in particolare ai materiali compositi argento-titania, la loro produzione e le loro applicazioni.

L'interesse della comunità scientifica per le nanotecnologie ed i nanomateriali nasce nel 1959, in occasione della riunione annuale della American Physical Society, quando Richard Feynman pronunciò la nota frase: "*There's plenty of room at the bottom*" ("C'è un sacco di spazio laggiù in fondo") [69]; è in quel periodo che ebbe inizio una nuova idea di considerare e manipolare la materia su scala micro- e nano-metrica. Il successivo aumento dell'utilizzo di nanomateriali nella ricerca scientifica è dovuto alle loro caratteristiche peculiari: aumentato rapporto superficie/volume, nuove proprietà ottiche e fisiche, elevata superficie attiva, trasporto di materia incrementato o modificato, selettività aumentata. Tutte queste caratteristiche rendono i nanomateriali estremamente adatti per un vasto spettro di applicazioni, dall'energetica alla catalisi ed alla sensoristica. Negli ultimi decenni, a parte l'applicazione di nanomateriali caratterizzati da un solo componente, sta rapidamente crescendo anche l'utilizzo di nanomateriali "ibridi", composti da due o più componenti in "intimo" contatto. Questo è connesso al fatto che, poiché in un materiale ibrido l'instaurarsi di proprietà sinergiche è confinato alla regione di contatto tra i differenti componenti, nei nanomateriali, date le piccole dimensioni, questi effetti possono diventare un fattore dominante dell'intera struttura. Il risultato è appunto l'instaurazione di proprietà nuove e inaspettate (spesso volute ed interessanti) che non sono la semplice somma delle proprietà dei contributi individuali. Considerato tutto questo, i materiali ibridi sono degli ottimi candidati per applicazioni nei campi più svariati [70] [71] [72] [73].

Concentrandosi sui materiali argento-titania, pare ci siano più di cinquecento articoli contenenti "biossido di titanio drogato con argento", "fotocatalizzatori Ag/TiO₂" o "nanocompositi Ag/TiO₂" [74]. Alcuni di questi sono stati pubblicati all'inizio del Ventunesimo secolo ma il loro numero è aumentato rapidamente fino

ad oggi e non è una sorpresa perché le prestazioni dei materiali ibridi Ag/TiO₂ rispetto al TiO₂ puro o rispetto al solo argento, sono decisamente migliorate grazie ai meccanismi descritti nel Capitolo 1.

2.1. Ag/TiO₂ metodi di sintesi e caratterizzazione

Le prestazioni delle nanoparticelle Ag/TiO₂ sono influenzate dalle condizioni e dalla metodologia di sintesi. Diversi sono i metodi di produzione di materiali Ag/TiO₂, tra cui: sol-gel [75] [76] [77] [78], metodi idro/termici [79] [80] [81] [82] [83], riduzione chimica [84] [85], impregnazione [86] [87], precipitazione [88] [89], deposizione fotocatalitica [90] [91] [92] [93]. Ogni metodo ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi in termini di facilità di preparazione e di prestazioni dei materiali ottenuti [93] [94] [74] [95] [96]. Quello della deposizione fotocatalitica è un metodo interessante perché si basa su un principio semplice¹⁷. L'illuminazione, per un certo tempo, di una miscela di un semiconduttore TiO₂ e un precursore dell'argento in soluzione acquosa è sufficiente per ridurre ioni argento (Ag⁺) a metallo argento (Ag⁰) e garantire la loro deposizione sulla superficie del TiO₂. In questo tipo di reazioni è necessaria la presenza di una sostanza organica per ridurre la probabilità di ricombinazione delle coppie lacuna-elettrone fotogenerate, tenendo così il processo di deposizione ad alte efficienze. L'intensità della luce è un parametro interessante, si è visto che la dimensione media delle particelle prodotte dipende decisamente dall'intensità della luce: un suo aumento porta ad una diminuzione della dimensione media delle particelle del fotocatalizzatore Ag/TiO₂. Anche la concentrazione del precursore d'argento può influenzare la dimensione delle particelle di fotocatalizzatore: concentrazioni iniziali di argento inferiori portano a particelle più piccole. Il fotocatalizzatore Ag/TiO₂ si può preparare con un tipico metodo di fotodeposizione in cui diverse concentrazioni di argento (es. tra 0,5 e 2,5%, 0,5 e 5%, 7-8%, 5 e 10% in peso) sono inserite su TiO₂-P25 in condizioni acide sotto irradiazione con luce UV per un certo numero di ore; la fotodeposizione è seguita da calcinazione [92] [93]. Da risultati XRD¹⁸ si osserva che le

¹⁷ Vedere “Applicazioni fotocatalitiche, Deposizione Metalli”.

¹⁸ La diffrazione dei raggi X (XRD) è una tecnica non invasiva usata per determinare la struttura atomica e molecolare dei materiali.

nanoparticelle Ag/TiO₂ cristallizzano sia come anatasio che come rutilo (l'anatasio è la fase dominante); l'argento ha dimensioni fra i 5 e 30 nm. Micrografi SEM¹⁹ dimostrano inoltre che la forma sferica delle nanoparticelle di TiO₂ non cambia dopo la deposizione delle nanoparticelle di Ag. Questi risultati sono confermati da immagini TEM²⁰. La forma e la dimensione dei cristalli di titania restano dunque invariate ma si modifica la sua superficie per la presenza delle nanoparticelle Ag: situate sulla superficie delle singole particelle di TiO₂, le rendono accessibili a radiazioni meno energetiche [82] [87] [88]. Diversi autori hanno anche valutato l'effetto del contenuto di Ag sul tasso di degradazione di inquinanti diversi (coloranti, farmaci, ecc.), sulla produzione di idrogeno “verde” e sull'attività biologica del materiale [74] [80] [86] [91] [92] [95] [96]. Nei lavori visionati, il TiO₂ addizionato con argento mostra sempre un significativo miglioramento delle prestazioni fotocatalitiche rispetto al TiO₂ puro e un aumento delle prestazioni antimicrobiche rispetto al solo argento. In ogni caso, le prestazioni migliorano sì con l'aumento della concentrazione d'argento, ma fino a raggiungere un certo valore che è considerato come la quantità ottimale. Oltre questo valore le nanoparticelle d'argento coprono troppo la superficie del semiconduttore e fungono inoltre da centri di ricombinazione portando ad una diminuzione nell'attività del materiale. I diversi test fotocatalitici visionati hanno dimostrato che dallo 0,5% fino al 5% in peso di argento i valori sono ottimali per ottenere una buona attività fotocatalitica e ridurre la ricombinazione delle coppie lacuna-elettrone.

2.2. Applicazioni delle nanoparticelle ibride Ag/TiO₂

I processi fotocatalitici sono riconosciuti come un potente strumento per agire su problematiche ambientali critiche, legate principalmente ad un efficace controllo dell'inquinamento e ad una produzione sostenibile di energia [97] [98]. Infatti,

¹⁹ Scanning Electron Microscopy (SEM), permette di ottenere informazioni di tipo morfologico e strutturale e, grazie alla presenza di uno spettrometro a raggi X, anche importanti informazioni relative alla natura chimica del campione analizzato.

²⁰ Il microscopio elettronico a trasmissione, di solito indicato con l'acronimo TEM, dall'inglese transmission electron microscope, è un tipo di microscopio elettronico.

quando elettroni e^- e lacune h^+ sono intrappolati sulla superficie di un semiconduttore, possono essere raccolti in un circuito esterno per generare elettricità [99], possono produrre H_2 mediante scissione dell'acqua [100], oppure possono reagire con molecole di H_2O o O_2 innescando la formazione di specie reattive dell'ossigeno come radicali $\bullet OH$, $\bullet O_2$ e perossido di idrogeno H_2O_2 ; questi sono poi in grado di attivare reazioni di ossidazione (o riduzione) consecutive che possono potenzialmente portare fino alla mineralizzazione un qualsiasi inquinante organico²¹. I fotocatalizzatori di dimensioni nanometriche a base di TiO_2 modificato con Ag stanno attirando molta attenzione nel campo della degradazione di sostanze inquinanti in acqua perché grazie alle loro peculiari proprietà plasmoniche possono potenzialmente promuovere la degradazione fotocatalitica degli inquinanti sotto luce visibile [101] [102]. Inoltre la presenza dell'argento consente di ottenere un effetto sinergico di disinfezione grazie alle proprietà antimicrobiche intrinseche dell'argento stesso [103] [104] [105] [106] [107] [108]. In effetti, fotocatalizzatori basati su Ag/TiO_2 , preparati mediante fotodeposizione, sono stati applicati con successo per la decomposizione fotocatalitica di contaminanti chimici e biologici, come metanolo, acido acetico, ed *Escherichia coli* [109]. Un trattamento fotocatalitico di reflui per mezzo di nanoparticelle mostra comunque alcuni inconvenienti che limitano ancora le sue applicazioni pratiche. Primo svantaggio fra tutti è la difficoltà di separazione e recupero delle particelle di Ag/TiO_2 , oltre alle difficoltà di applicazione in sistemi a flusso continuo. Diverse sono le ricerche di metodi per immobilizzare le nanoparticelle su materiali diversi es. carboniosi, magnetici, polimeri e biopolimeri [74].

I fotocatalizzatori a base di Ag/TiO_2 ricevono grande attenzione anche per quanto riguarda la purificazione dell'aria. Ad esempio, sono state studiate nano-piastre di Ag/TiO_2 per l'ossidazione fotocatalitica di NO a NO_3^- oppure per la conversione di NO_x in N_2 sotto irraggiamento UV e luce visibile [110] [111]. Ancora, per la degradazione di composti organici volatili (VOCs) provenienti da varie fonti, tra cui fumo di sigaretta, prodotti per la casa, materiali per arredamento, materiali da costruzione, gas di scarico dei veicoli, o vapori da combustibile immagazzinato

²¹ Vedere "Diossido di Titanio e Fotocatalisi"

[112]. Anche la fotodegradazione della formaldeide assistita da fotocatalizzatori Ag/TiO₂ è stata esplorata con successo [113], e molto altro ancora.

Tutti gli studi confermano che l'accoppiamento di nanocristalli TiO₂ con Ag metallico è un potente strumento per migliorare l'attività fotocatalitica di TiO₂ (sia sotto l'irraggiamento UV che sotto luce solare), e non fanno eccezione quelli sulla produzione energetica. La presenza di Ag in combinazione con TiO₂, sotto irraggiamento UV, promuove infatti un aumento della quantità di elettroni disponibili per la riduzione di H₂O, con conseguente aumento nella produzione di idrogeno H₂ mediante water splitting fotocatalitico. Materiali con caratteristiche del genere sono estesamente studiati perché la loro particolare morfologia consente un facile trasporto di carica e fa diminuire il tasso di ricombinazione e⁻/h⁺. Si tratta di un percorso promettente per migliorare la separazione elettrone-lacuna sulla superficie del catalizzatore e per spostare i massimi di assorbimento alla regione del visibile. La resa di produzione di H₂ e il meccanismo di trasferimento degli elettroni sono influenzati dalla natura della sorgente di irradiazione della luce come UV, visibile e UV-vis o luce solare simulata. L'efficacia del sistema è migliorata quando le strutture anisotrope di Ag/TiO₂ sono convenientemente organizzate, per esempio in nanotubi o in nanofibre allineate che possono essere funzionalizzate da Ag [114] [115] [116] [117]. Da notare che il miglioramento nel tasso di scissione dell'acqua è influenzato dalla dimensione di Ag, in particolare il diametro ottimale pare sia intorno ai 20 nm [118]. Comunque la maggior parte degli studi più recenti per la scissione dell'acqua con TiO₂ è stata eseguita utilizzando droganti bimetallici: luce solare simulata o luce UV-vis più droganti bimetallici (metallo/metallo o metallo/non metallo) sembra sia la scelta migliore per ottenere la massima efficienza di produzione di H₂ da TiO₂. Tuttavia, non ci sono ancora informazioni chiare sulla progettazione del fotoreattore per valutare l'efficienza di produzione di H₂. Quasi tutti gli studi di ricerca sono stati eseguiti su scala di laboratorio utilizzando micro reattori (50-100 ml) con diversi volumi di spazio in testa e inoltre non ci sono informazioni trasparenti sull'interpretazione delle misurazioni gascromatografiche durante gli esperimenti. Il punto di vista economico è ancora una grande sfida. Poiché per produrre gas H₂ in quantità

minime, da μL a mL , in acqua ultra pura, sono utilizzate sostanze molto costose (molti droganti metallici e non metallici hanno amplificato l'efficienza di produzione di H_2 da TiO_2 , ma non ci sono alternative paragonabili ai molto costosi Pt e Au per ottenere le massime efficienze) e agenti sacrificali tossici (ad es. alcoli, ammine, solfuri) [119] [120] [121] [122] [117].

L'argento colloidale è da sempre oggetto di diversi studi per le sue uniche e interessanti proprietà biologiche, fisico-chimiche e ottiche ed è sfruttato per molte applicazioni in campo medico ma anche alimentare. La citotossicità delle nanoparticelle d'argento verso i microrganismi, i virus e le cellule tumorali può essere migliorata quando lo si incorpora in un nanocomposito Ag/TiO₂, grazie all'effetto sinergico che ne deriva [123]. I meccanismi esatti secondo i quali Ag/TiO₂ agisce contro gli agenti biologici non sono ancora noti, ma molti lavori hanno attribuito la sua forte citotossicità alla doppia azione degli ioni argento e delle specie reattive dell'ossigeno, in particolare i radicali liberi idrossili generati durante il processo fotocatalitico [124] [125]. Ponendo l'attenzione sui batteri, i fotocatalizzatori Ag/TiO₂ sono efficienti nell'agire come biocidi per uccidere i batteri appartenenti sia ai gruppi Gram-positivi (Gram+) che ai gruppi Gram-negativi (Gram-). La dimensione, la forma e la concentrazione dell'argento sono i fattori principali che influenzano l'attività antibatterica e che determinano il loro comportamento di interazione: particelle dalle dimensioni più piccole (con diametri inferiori a 10 nm) presentano una attività battericida più elevata contro le specie batteriche rispetto a quelle con dimensioni più grandi. Minore è la dimensione, maggiore è la superficie per entrare in contatto con le cellule e di conseguenza maggiore è l'attività antibatterica [126] [127]. Si è visto inoltre che la quantità di argento nel fotocatalizzatore influisce sulla sua attività antimicrobica. Generalmente, l'efficienza di degradazione diminuisce quando il contenuto di argento è superiore a concentrazioni ottimali tra 0,5 e 3%. L'attività antibatterica cambia poi in relazione alla specie di batteri. Ad esempio, pare che Ag/TiO₂ abbia migliore attività contro *E.coli*, meno buona su *S.aureus* ed ancora minore su *P.aeruginosa*; questo dimostrerebbe come il comportamento del fotocatalizzatore cambi in base alla morfologia, alla forma e al tipo di batteri (Gram+ o Gram-) [128].

Infatti la parete cellulare dei batteri Gram- è più sottile rispetto a quella dei batteri Gram+ ed è più semplice per i radicali ossidanti penetrare nella membrana citoplasmatica, causando la morte totale dei batteri stessi. Un meccanismo di inibizione potrebbe dunque essere: (1) irradiazione del fotocatalizzatore, (2) generazione di gruppi idrossili attivi e (3) attacco della parete cellulare batterica da parte degli ioni argento e da parte dei radicali ossidrilici [129] [130].

Tra le diverse applicazioni è possibile citare anche il campo dell'elettroanalisi, con la costruzione di dispositivi basati su nanomateriali ibridi metallo-semiconduttore (a base di nanoparticelle d'argento o d'oro e biossido di titanio), a basso costo e di facile costruzione, sempre più sensibili e con limiti di rilevabilità sempre più bassi, caratterizzati anche da alta selettività e specificità. Questi dispositivi sono utilizzabili per l'analisi di sostanze presenti anche in tracce (ppm, ppb, ppt) in ambito medico/diagnostico o ambientale, come ad esempio nella rilevazione di inquinanti emergenti. Data la loro natura miniaturizzata e il basso costo di produzione, possono essere facilmente utilizzati come "sensori d'allarme" posizionati in remoto su reti idriche o su impianti industriali, permettendo un monitoraggio continuo ed affidabile, a lungo termine [73].

Da questa breva carrellata di applicazioni è evidente come i fotocatalizzatori basati su Ag/TiO₂ siano estremamente versatili ed efficaci in aree molto diverse tra loro e tutte molto interessanti, questo grazie alla loro capacità di migliorare decisamente il meccanismo di fotoattivazione del semiconduttore puro TiO₂ e di migliorare anche le caratteristiche antimicrobiche dell'argento puro. L'instaurarsi di una interfase di "intimo contatto" tra le nanoparticelle d'argento ed il biossido di titanio rende l'ibrido un vero e proprio nuovo materiale, con caratteristiche differenti e con applicazioni nuove rispetto ai suoi precursori.

3. Scopo della tesi

Scopo di questo lavoro è quello di mostrare la possibilità di un recupero con buone efficienze del metallo prezioso argento da sensori per elettrocardiogramma monouso, al fine di produrre un nanomateriale ibrido Ag/TiO₂, a base appunto di argento, con applicazioni in diversi campi. Il processo complessivo proposto è mostrato in *Figura 3.1* e si ispira ai lavori di ricerca [31] [32] su argomenti correlati e limitrofi.

Figura 3.1: Schema del processo complessivo di produzione di nanomateriali argento-titanio a partire da rifiuti medicali.

La prima casella è relativa ad un pretrattamento, necessario per liberare il cuore del sensore dagli altri elementi cui è associato (cuscinetto adesivo e gel elettrolita): una semplice azione meccanica di separazione seguita da riscaldamento e agitazione sono sufficienti allo scopo.

Gli elettrodi passano dunque ad una fase di lisciviazione in condizioni operative moderate, con soluzione NaCl/CuCl₂, in tale fase l'argento è rilasciato in soluzione come argento(I).

La soluzione di Ag(I) in NaCl/CuCl₂ passa al successivo processo di deposizione fotocatalitica sotto luce UV-vis, su biossido di titanio, durante il quale l'argento si riduce in nanoparticelle Ag(0) sulla superficie del catalizzatore.

In uscita dalla fase di deposizione fotocatalitica le particelle di materiale solido sono miscelate in soluzione liquida con cloruri e ioni metallici (su tutti, ioni Cu²⁺ e Cu⁺) e ne vengono separate grazie a cicli di lavaggio e centrifugazione. Il materiale così prodotto necessita di un ulteriore trattamento per eliminare la quantità di rame depositato sulla superficie ed è sufficiente a tale scopo una abbondante aerazione di Cu/Ag/TiO₂ in acqua, in modo da far ossidare nuovamente il rame, portandolo in soluzione e dunque separandolo dal solido.

I materiali Ag(0)/TiO₂, prodotti con diverse concentrazioni in peso di argento, sono poi caratterizzati dal punto di vista chimico-fisico mostrando come di fatto presentino argento distribuito sulla superficie.

L'efficacia di tali materiali è provata in due tipi di applicazioni: una applicazione fotocatalitica in campo energetico concernente la produzione di idrogeno e una applicazione in campo biologico come materiale con migliorate capacità di inibizione di batteri e funghi. I test sull'attività fotocatalitica e antimicrobica hanno dato risultati soddisfacenti.

4. Materiali e metodi

In questo Capitolo sono descritte nel dettaglio le fasi sperimentali e le tecniche di analisi utilizzate nel lavoro di cui si sta parlando.

4.1. Pretrattamento

Per allontanare le parti del sensore non utili è sufficiente una separazione meccanica e un riscaldamento a 60°C (*Figura 4.1*). Il dettaglio dei materiali di cui sono composti gli elettrodi utilizzati è in *Tabella 4-1*, mentre una stima della percentuale di argento presente sul singolo elettrodo è in *Tabella 4-2* e proviene da test sugli elettrodi stessi, fatti effettuare proprio allo scopo di capire l'effettivo contenuto in argento nel rifiuto che è matrice del processo proposto.

Figura 4.1: Elettrodi AMBU e pretrattamento.

	Materiale
Sensore	Ag/AgCl
Bottone esterno	Acciaio inossidabile
Disco	Polietilene /poliacrilato
Cuscinetto	Schiuma in polietilene
Supporto adesivo	Polietilene
Spugna	Gel liquido con poliuretano reticolato a base di poliestere

Tabella 4-2: Dettaglio elettrodi, fonte: scheda tecnica AMBU [43].

elettrodo AMBU	peso medio elettrodo, senza rivestimento (mg)	% Ag (g/g)	Ag (mg)
tipo 1	271,0	1,2	3,3
tipo 2	186,5	0,6	1,1
MEDIA	228,7	0,9	2,2

~1% in peso di argento in un elettrodo che pesa in media ~200mg: 2mg Ag/elettrodo

Tabella 4-1: Stima della percentuale in peso di argento sul singolo elettrodo.

4.2. Prove di lisciviazione

4.2.1. Ottimizzazione del processo

Il primo set di prove di lisciviazione è stato condotto con lo scopo di ottimizzare le condizioni operative della lisciviazione stessa tramite un approccio statistico-sperimentale RSM (*Response surface methodology*) che utilizza tecniche matematiche e, appunto, statistiche per mettere in relazione le variabili in input con la risposta desiderata. La sperimentazione necessaria a tale scopo è stata effettuata su argento metallico puro, con temperature e pH blandi e reagenti poco impattanti dal punto di vista ambientale. Testare le condizioni operative per individuarne gli intervalli migliori è necessario per poi passare a testare il processo sulla matrice reale. Le sperimentazioni sono in tal senso interessanti soprattutto per capire qual è l'influenza dei diversi parametri in gioco, come pesano sull'andamento del processo e qual è la loro combinazione migliore: quella che permette di avere buone cinetiche ed efficienze a fronte di un moderato consumo energetico, con un occhio anche alla composizione degli scarti del processo, da trattare poi in maniera adeguata.

Si utilizza il rame, in CuCl_2 , come agente ossidante, efficace se il metallo è complessato da cloruri, in NaCl ; si ribadisce che il processo avviene a temperature e pH assolutamente moderati. Si ricorda qui che il rame di per se non è in grado di strappare elettroni all'argento, ma se l'argento si trova in presenza di una grande concentrazione di cloruri è in grado di formare dei composti (cloro-complessi AgCl_2^-) con potenziale di riduzione più basso e a quel punto la reazione di ossidazione dell'argento da parte del rame diventa termodinamicamente possibile.

Reagenti: $\text{Ag}(0)$, Na^+ , Cl^- , Cu(II)

Prodotti: Ag(I) , Na^+ , Cl^- , Cu(I) o Cu(II)

Parametri operativi: T , pH , $[\text{Cl}^-]$, $[\text{Cu}]$

Qual è il loro peso, quale la loro influenza nella dissoluzione dell'argento? Come combinarli nel modo migliore, cioè per avere le più alte efficienze e cinetiche di reazione e al tempo stesso consumare poca energia (es. tenere la temperatura quanto più vicino possibile a quella ambientale) e avere soluzioni di scarto poco impegnative da trattare (es. concentrazioni di cloruri moderate)? L'analisi dei dati sperimentali tramite approccio RSM è stata affidata al software di statistiche *MINITAB*, per scoprire proprio le informazioni sulle variazioni del processo al variare dei quattro parametri operativi (valutazione di quattro diversi parametri operativi sulla dissoluzione dell'argento). Variabilità dei parametri:

- 1) *Temperatura T*, da un minimo di 20°C (perché, in un'ottica industriale, non sono di interesse processi che necessitano spesa energetica per raffreddare al di sotto della temperatura ambiente) ad un massimo di 80°C (oltre diventa significativa la perdita d'acqua per evaporazione);
- 2) *pH*, da un minimo di 2 (al di sotto si hanno valori troppo acidi, sempre nell'ottica di un utilizzo industriale del processo) ad un massimo di 7 (a pH alcalini il rame inizia a precipitare in idrossidi di rame e in generale il funzionamento del sistema non è soddisfacente [30]);

- 3) *concentrazioni agenti complessanti: cloruri*, dati come NaCl, da un minimo di 1M ad un massimo di 6M (la concentrazione massima è dovuta a problemi di solubilità nei volumi d'acqua considerati nelle prove);
- 4) *concentrazione agente ossidante: rame*, dato come CuCl₂ (per avere in soluzioni gli stessi ioni Cl⁻), da un minimo di 1mM ad un massimo di 8mM (da prove preliminari, sempre su argento, si è visto che oltre non si ottiene un miglioramento significativo nell'efficienza di lisciviazione [32]).

Sono stati dunque inseriti nel programma i livelli di variabilità dei diversi parametri, e questi ha stimato il minimo numero di esperimenti necessario per una valutazione statisticamente significativa del funzionamento del sistema in esame al variare dei suoi parametri, nonché una tabella da riempire con i dati dei singoli esperimenti (vedi *Paragrafo 5.1.1*).

Si passa al dettaglio degli esperimenti.

Reagenti e materiali

Ag in polvere – concentrazione fissa a 1mM, PM=107,87 g/mol (circa 22mg ad ogni prova) (Silver – polvere, < 1 μm, purezza ≥99,9% - prodotto da Aldrich Chemistry); NaCl sale – concentrazione variabile, PM=58,44 g/mol (sodium chloride – purezza ≥99,0% - prodotto da Aldrich Chemistry); CuCl₂ polvere – concentrazione variabile, PM=134,45g/mol (copper (II) chloride – polvere - purezza 99% - prodotto da Aldrich Chemistry); Acqua bidistillata - volume totale della miscela fisso a 0,2 litri (circa 22mg Ag/0,2litri → 110ppm Ag inseriti inizialmente ad ogni prova). T variabile – settata con bagnetto termico (Julabo F 32); pH variabile – aggiustato al valore voluto con gocce di NaOH e HClO₄

Strumentazione

Bilancia; misuratore di pH (ORION 420 A+); reattore e bagno termico; agitatore magnetico (heidolph MR Hei-Tec).

Procedura

Si comincia pesando sale NaCl e argento Ag(0) puro e trasferendoli, assieme a poca acqua bidistillata, in un cilindro graduato per poi portare la miscela a volume. Si

inserisce dunque un magnete e si pone il contenitore su un agitatore in maniera da far sciogliere il sale quanto più è possibile (a volte si lavora in eccesso di cloruri per cui è possibile che resti del sale non sciolto). Si passa dunque la miscela in un becher, si misura il suo pH e lo si porta al valore desiderato con gocce di acido/base (si usano acido e base tali da avere in soluzione sempre gli stessi ioni Cl^- ed Na^+ , e cioè acido perclorico e idrossido di sodio). Si trasferisce la soluzione nel reattore, in vetro, costituito da una camicia esterna collegata ad un bagno termico per il settaggio della temperatura al valore voluto (si accende e si imposta, aspettando che l'acqua del circuito arrivi a temperatura), ed una interna nella quale è posta la miscela di prova. Si posiziona una cannucchia in una delle aperture per effettuare prelievi, la altre si chiudono. Il reattore è posizionato su una piastra che gira e miscela ad una velocità di circa 500rpm. Quando la temperatura è giunta al valore voluto, si preleva il primo campione (si sono solo formati i cloro complessi). Si pesa dunque il cloruro rameico e si inserisce direttamente nel reattore: in questo momento parte la reazione di ossidoriduzione e si preleva il secondo campione. Di qui si inizia a cronometrare la prova per un totale di 120 minuti, durante i quali vengo prelevati campioni di circa 5ml a tempi prestabiliti (in genere: 0, 0+Cu, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 minuti). Segue una misura del pH per ogni campione²². Si procede infine ad una loro diluizione. La misura della concentrazione di argento disciolto Ag^+ nei campioni prelevati viene infatti eseguita tramite AAS (*Atomic Absorption Spectroscopy*) e l'apparecchiatura utilizzata (varian Model 55 B SpectrAA (F-AAS)) rileva argento fino ad un massimo di 20-25 ppm. Avendo ad ogni prova circa 110ppm di argento iniziale insolubile e attendendo efficienze finali

²² Il pH scende molto nelle prove che dovrebbero svolgersi a pH neutro, nonostante si preparino le soluzioni in maniera corretta portando il pH a valori intorno alla neutralità. Inoltre, le prove a pH7 sono quelle che mostrano i risultati più difforni. L'aggiunta di CuCl_2 fa abbassare di molto i valori neutrali di pH perché cambia l'equilibrio in soluzione tra OH^- e H^+ a favore degli H^+ (acido cloridrico: c'è tanto cloro): constatata questa circostanza, si sono ripetute le prove a pH neutro riaggiustando il parametro anche dopo l'immissione del cloruro rameico. Sono state necessarie quantità relativamente grandi di NaOH: per primi si formano idrossidi di rame la cui presenza è resa evidente dal colore verde/blu iridescente assunto dalla soluzione e solo dopo che tutto il rame è diventato idrossido l'ulteriore aggiunta di NaOH serve effettivamente a far aumentare il pH; gli idrossidi di rame sono insolubili e sono stati recuperati come precipitato nelle parte inferiore delle provette. La presenza di idrossidi di rame dovrebbe evidentemente far diminuire la reattività di lisciviazione del sistema nei confronti dell'argento, Cu(II) è infatti per lo più legato in $\text{Cu}(\text{OH})_2$ e partecipa meno alla reazione di ossidoriduzione; i risultati confermano che la neutralità non è l'ideale per il sistema in esame (vedi "Risultati").

circa unitarie, risulta evidentemente necessario diluire i campioni raccolti per favorire le misure di spettroscopia di assorbimento atomico. Le diluizioni sono effettuate con una soluzione 3M NaCl (si lasciano alte concentrazioni di cloruri anche nella diluizione) tramite pipette automatiche.

Figura 4.2: Esempio di prova di lisciviazione con Ag(0) puro.

Effettuati gli esperimenti, dunque riempita la tabella fornita dal MINITAB, il software chiede una “risposta” cioè un qualcosa su cui valutare e fare confronti: è stata scelta l’efficienza di solubilizzazione (Ag^+/Ag^0) dopo trenta minuti dall’inizio della reazione di ossidoriduzione (le efficienze a fine prova sono quasi tutte circa unitarie, la reazione si dimostra in ogni caso ben capace di ossidare l’argento metallico e mandarlo in soluzione, sono però diverse le cinetiche al variare dei diversi parametri operativi).

Il software MINITAB restituisce la combinazione ottimale dei quattro parametri operativi ed in più curve, funzioni, grafici vari che analizzano l’andamento dei dati forniti nonché interpolazioni ed estrapolazioni, cioè informazioni anche per condizioni non indagate in fase sperimentale. Il software esegue inoltre una valutazione della qualità dei dati sperimentali che sono stati forniti: dispersione, scostamenti tra misure e calcolo, consistenza, ecc. se i dati sono statisticamente soddisfacenti, il software li analizza (*Paragrafo 5.1.1*).

4.2.2. Processo applicato alla matrice reale

Le condizioni operative sono quelle ottime²³ individuate nel corso della modellazione statistico-sperimentale, la procedura è la stessa già illustrata nel *Paragrafo 4.2.1.*

Figura 4.3: Lisciviazione elettrodi.

La soluzione di 200ml d'acqua con rame e cloruri viene portata al pH voluto, tra 4 e 5, e dunque inserita nel reattore con bagnetto termico settato ad 80°C; gli elettrodi sono inseriti direttamente nel reattore. Il sistema è stato testato fino ad un massimo di 5 ore (300min), prelevando campioni ad intervalli prestabiliti. Si nota un evidente cambio di colore della soluzione, dal verde (rame) ad un giallo sempre più cupo, e un progressivo disfacimento degli elettrodi (si toglie il coating di argento, restano evidenti i supporti bianchi in plastica) con materiale vario in sospensione. In *Figura 4.3* ci sono degli esempi di miscele ottenute dalla lisciviazione degli elettrodi.

Tali miscele sono state poi filtrate con filtri per siringa, in modo da ricavarne la sola parte liquida.

²³ Vedere sezione "Risultati"

4.2.2.1. Presenza di alluminio e ferro

Nell'ambito della sperimentazione di lisciviazione su elettrodi come fonte di argento, si è cercato di raggiungere una più approfondita conoscenza del sistema reale, soprattutto per verificare la presenza di uno o più altri metalli.

La presenza di alluminio, ad esempio, è stata indagata con determinazione spettrofotometrica tramite un metodo colorimetrico, complessando questo metallo (eventualmente presente) con il colorante Xylenol Orange (XO); massima

	[Al] mM	ASSORBANZA a 554nm
0	0	0
1:10	0,05	0,0377
1:5	0,1	0,087
1:4	0,125	0,1158
1:2	0,25	0,2646
1:1	0,5	0,6972

Tabella 4-3: Taratura alluminio senza cloruri.

assorbance Al-XO a 554nm (il riferimento utilizzato per le prove è [131]).

Sono stati innanzitutto preparati campioni a diluizioni diverse per la costruzione della curva di calibrazione dello spettrofotometro (Agilent Technologies - Cary 100

UV-Vis). Ogni campione è composto da: soluzione 0,5mM Al; soluzione 1mM XO; glicina buffer a pH=3; per un volume totale di 10ml. I campioni sono tenuti due minuti in acqua bollente e poi dieci minuti a temperatura ambiente prima di procedere con la calibrazione. Le assorbance misurate sono riportate in Tabella 4-3. Il colore dei sei campioni, ai quali sono associati sei diverse diluizioni e dunque sei punti della retta di calibrazione dello strumento, va da giallo tenue all'arancione carico (Figura 4.4).

Figura 4.4: Diverse colorazioni nei campioni di taratura.

Per la retta di taratura si è utilizzata una relazione lineare, una analisi di regressione sui sei punti per valutare i coefficienti a e b delle retta $ASS = b [Al] + a$ (Figura 4.5).

Figura 4.5: Retta di taratura alluminio senza cloruri.

Prima di analizzare la soluzione proveniente dalla lisciviazione di elettrodi, si è voluto controllare se il metodo colorimetrico descritto potesse essere considerato valido anche nel caso specifico, in particolare con cloruri abbondantemente presenti nella soluzione da analizzare (5M), che non dovrebbero interferire con il metodo di misura. La verifica delle interferenze è stata eseguita considerando nuovi punti di calibrazione aggiungendo cloruri ai campioni: colori e assorbanze dovrebbero tenersi simili per poter ritenere ancora valido il metodo di misura. Si nota una leggera interferenza, ma i punti conservano comunque una buona linearità e si può concludere che la grossa presenza di cloruri non comprometta la bontà della misura, d'altra parte i colori delle soluzioni di taratura sono molto simili al caso con la sola presenza di alluminio (Tabella 4-4 e Figura 4.6).

	[Al]	ASSORBANZA a 554nm
	mM	
0	0	0,029
1:10	0,05	0,06
1:5	0,1	0,1026
1:1	0,5	0,5037

Tabella 4-4: Taratura alluminio con cloruri.

Figura 4.6: Retta di taratura dell'alluminio con cloruri.

Costruita la retta di taratura, si può passare all'analisi della soluzione di interesse, operando il test colorimetrico su campioni provenienti da lisciviazione, ogni campione ha un volume di 10ml di soluzione, così composto: 1ml da campione; 2ml XO; 7ml glicina; si pongono 2min in acqua bollente e poi 10min a temperatura ambiente. Si misura l'assorbanza a 554nm; con questa si entra nella retta di taratura ricavandone la concentrazione di alluminio. Già durante la preparazione dei campioni è evidente una forte presenza di alluminio perché il colore vira nettamente verso un rosso ciliegia (Figura 4.7). L'analisi allo spettrofotometro conferma la presenza di alluminio con la misura di assorbance a 554nm non nulle (le assorbance si tengono comunque sotto l'unità e si può ritenere valida la retta di taratura: le

Figura 4.7: Campioni sottoposti a metodo colorimetrico per la determinazione dell'alluminio.

concentrazioni di alluminio nei campioni della soluzione di lisciviazione sono tutto sommato nell'intervallo coperto dalla retta).

A titolo di esempio:

ASS. = 0,823 e [Al] = 0,832 mM

dopo 5 ore di lisciviazione.

Accertata dunque la presenza di alluminio, nel materiale sospeso a fine lisciviazione potrebbe esserci allumina Al_2O_3 , ma non solo, ovviamente dipende dalla composizione originaria degli elettrodi utilizzati come matrice e dalle probabili reazioni tra gli elementi presenti.

Da misure AAS²⁴ sulla soluzione di fine lisciviazione (filtrata) si è messa in evidenza anche la presenza di ferro disciolto, i colori della soluzione post-lisciviazione (*Figura 4.3*) fanno infatti pensare proprio al ferro, e in più c'è del materiale bianco, probabilmente l'allumina. Una possibilità è che i composti formati dagli altri metalli presenti precipitino portando con sé anche una certa quantità d'argento, questo spiegherebbe le efficienze (di lisciviazione dell'argento) comunque più basse, non unitarie, registrate nel sistema con matrice reale rispetto al sistema con argento puro.

²⁴ La spettroscopia di assorbimento atomico (Atomic Absorption Spectroscopy, AAS) è una tecnica analitica strumentale impiegata per la determinazione sia quantitativa sia qualitativa di ioni metallici in soluzione. La strumentazione utilizzata è varian Model 55 B SpectrAA (F-AAS) con limite di rilevazione pari a 0,02 µg/ml.

4.3. Prove di deposizione fotocatalitica su TiO₂

La soluzione filtrata proveniente da lisciviazione (Ag(I)-NaCl/CuCl₂) viene sottoposta a fotodeposizione con biossido di titanio. In alcuni casi è stata usata, come precursore di argento, una soluzione di argento commerciale (da nitrato d'argento) e cloruri ²⁵.

Reagenti e materiali

Biossido di titanio TiO₂ (Titania, Titanium dioxide nanopolvere commerciale Aeroxide P25, dimensione media delle particelle 21 nm, superficie specifica 50 ± 15 m² g⁻¹, 80/20 anatasio/rutilo); etanolo EtOH (Ethanol – purezza ≥99,8% - prodotto da Fluka Analytical); soluzione proveniente da lisciviazione con diverse concentrazioni di Ag(I) oppure diverse quantità di una soluzione commerciale di argento e cloruri [1,2mM Ag(I) da nitrato di argento AgNO₃ (silver nitrate-polvere-purezza ≥99%-prodotto da Aldrich Chemistry) e 4M NaCl (sodium chloride – purezza ≥99,0% - prodotto da Aldrich Chemistry)]; acqua bidistillata.

Strumentazione

Il reattore utilizzato è un batch cilindrico in vetro (altezza=20 cm, diametro=6,5 cm, sezione anulare con cammino ottico equivalente a 1,1 cm costante lungo tutto l'asse) composto da un alloggiamento interno per una lampada, intorno alla quale passa una soluzione di raffreddamento collegata ad un bagnetto termico (Julabo F 32) tenuto a 20-25°C, e da una camera esterna nella quale si immette la soluzione di preparazione del materiale. Oltre a svolgere la funzione di regolazione della temperatura, la camicia impedisce il contatto diretto della lampada con la soluzione reagente. Il reattore è dotato di tre connessioni coniche periferiche: una consente la circolazione d'azoto, un inerte immesso all'interno della sospensione attraverso un diffusore; una seconda serve per inserire un rubinetto attraverso cui è possibile effettuare prelievi liquidi; una terza, posta nella parte alta, permette di compiere

²⁵ Prove con tale soluzione sono utili per capire le differenze tra un caso simulato più semplice, con solo argento(I), e i casi reali con la soluzione proveniente da lisciviazione degli elettrodi. AgNO₃ in soluzione acquosa e in presenza di luce precipita come argento metallico e i cloruri sono aggiunti con lo scopo di aiutare a tenere in soluzione quest'argento.

prelievi gassosi. Il reattore è posto all'interno di un apposito involucro schermante in cartone o in materiale plastico.

La lampada è una lampada a vapori di mercurio ad alta pressione (UV 12 F Helios Italquartz), la cui potenza nominale è 125 W. Lo spettro di emissione è discontinuo, comprende bande di emissione a 303 nm, 313 nm e 366 nm, nel campo dell'ultravioletto e 404,7 nm, 435,8 nm nel campo del visibile. Le potenze effettive emesse dalla lampada sono: $I_{303\text{nm}} = 2,58 \cdot 10^{-6}$ Ein/s; $I_{313\text{nm}} = 2,56 \cdot 10^{-6}$ Ein/s; $I_{366\text{nm}} = 1,84 \cdot 10^{-6}$ Ein/s; $I_{404,7\text{ nm}} = 6,18 \cdot 10^{-7}$ Ein/s; $I_{435,8\text{nm}} = 1,41 \cdot 10^{-6}$ Ein/s.

La miscela viene tenuta in costante agitazione grazie a una piastra magnetica (heidolph MR Hei-Tec), questo per garantire una buona omogeneità di tutti gli elementi e delle grandezze fisiche e chimiche in gioco.

Figura 4.8: Schematizzazione del reattore per fotodeposizione.

Procedura

Gli esperimenti fotocatalitici sono stati effettuati sulla base delle indicazioni riportate nell'articolo [29]. In particolare, una certa quantità di Ag(I) (tra 2,5 e 50 ppm, proveniente dal precedente step di lisciviazione su elettrodi oppure proveniente da una soluzione appositamente preparata di argento 1,2mM e cloruri)

è disciolta in soluzione acquosa con acqua bidistillata, contenente concentrazioni scelte della specie sacrificale, cioè etanolo (0 oppure 1,7 M). Nei casi di deposizione a partire da soluzione commerciale di Ag(I) è aggiunto anche cloruro di sodio (~ 4 M)²⁶. Quando necessario, viene corretto il pH della soluzione fra 4 e 5.

La soluzione è trasferita nel reattore batch posizionato all'interno dell'involucro schermante, viene avviato il bagno termostatico a temperatura operativa ambientale e la lampada è inserita nel suo alloggiamento.

Necessaria l'assenza di ossigeno, in modo da prevenire reazioni indesiderate tra gli elettroni fotogenerati e, appunto, l'ossigeno eventualmente disciolto in soluzione. Dopo aver preparato il reattore viene quindi sigillata ogni apertura e viene inviata una corrente di azoto (~0,3L/min) per almeno quaranta minuti: gli elettroni eccitati dalla radiazione devono infatti ridurre il metallo Ag sulla superficie di TiO₂. Da notare che l'argento è il metallo che si vuole far ridurre e depositare sul biossido di titanio, ma di metalli ce ne sono sicuramente altri quando il precursore d'argento è la soluzione proveniente da lisciviazione di elettrodi, soprattutto c'è molto rame. Durante la fase di degasaggio la lampada resta evidentemente spenta e prima e dopo il degasaggio si effettuano prelievi liquidi.

Conclusa la fase di degasaggio dall'ossigeno, si può immettere il biossido di titanio²⁷ (500ppm) tramite una siringa; si fa un prelievo di campione al buio e si può dunque accendere la lampada. La prova di deposizione fotocatalitica ha inizio, chiudendo il reattore in una cassa protettiva e usando occhiali specifici durante i prelievi. Il flusso di azoto resta costante.

Si prelevano campioni liquidi ad intervalli temporali prestabiliti (es. 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 minuti), centrifugandoli e mettendoli da parte per controllare il pH e per misure AAS di monitoraggio della fotodeposizione: la concentrazione di Ag(I) dovrebbe gradualmente diminuire. In genere, si nota un cambio di colorazione già

²⁶ Nei casi simulati, si abbassa il quantitativo di cloruri da 5M (ottimo nella lisciviazione) a circa 4M in modo da tenere questi al limite della solubilità e non oltre. La centrifugazione è tra le operazioni successive alla fotodeposizione e quando si va a centrifugare una miscela supersatura di cloruri può darsi che la sedimentazione dei cloruri stessi trascini con sé anche una certa quantità di argento e, per evitarlo, si può semplicemente fare in modo che il sale si sciolga tutto.

²⁷ Il TiO₂ è aggiunto poco prima di accendere la lampada per evitare fenomeni di adsorbimento dell'argento o altri fenomeni e reazioni, esclusa la deposizione, capaci di influenzare la scomparsa degli ioni Ag(I).

nei primi dieci minuti, dal bianco dato dalla polvere TiO_2 si passa al beige o al bordeaux, segno che qualcosa si deposita sul semiconduttore. Un monitoraggio del processo di fotodeposizione è operato anche con misure di trasmittanza, utilizzando un radiometro (UV-Vis, Delta Ohm 2101,1): quando i valori di irradianza (luce che non è assorbita) si stabilizzano, verosimilmente si è stabilizzata anche la composizione della miscela nel reattore (*Figura 4.9 e Figura 4.10*).

Figura 4.9:Apparecchiatura di fotodeposizione.

Figura 4.10: Esempi di miscele a fine fotodeposizione: 10%wt Ag, Cu, EtOH, cloruri (a); 1%wt Ag, cloruri (b); 6%wt Ag, EtOH, cloruri (c); 2%wt Ag da elettrodi (Cu, cloruri), EtOH (d).

4.3.1. Prove in assenza di etanolo

Alcune prove di deposizione fotocatalitica sono state eseguite in assenza di etanolo. Da studi di fotodeposizione dell'argento su ZnO in presenza di cloruri [32] si è osservata una certa riduzione e deposizione degli ioni metallici anche senza l'aggiunta di un agente sacrificale specifico, pare infatti che i cloruri stessi siano in qualche modo capaci di tenere occupate le lacune. Si è voluto provare se qualcosa di simile valesse anche per il TiO₂ abbinato all'argento.

Si è poi indagato cosa succede al rame in presenza di TiO₂, sempre senza etanolo sacrificale, ma dando tale compito ai cloruri.

Nel caso in cui si osservi un comportamento nettamente diverso nei due, e cioè se i cloruri (da soli come agente sacrificale) riescono a favorire la riduzione dell'argento ma nessun effetto hanno sul rame, allora questo può essere un modo per separare i due metalli argento e rame e recuperarli in maniera selettiva (un modo alternativo ad una post-ossidazione).

L'argento infatti, depositandosi, andrebbe a formare il materiale composito, mentre il rame resterebbe in soluzione per essere poi recuperato successivamente o, meglio ancora, per essere ricircolato in testa alla fase di lisciviazione.

4.3.2. Valutazione dell' idrogeno generato "in situ"

Dopo due ore di fotodeposizione, un tempo sufficiente a creare una miscela stabile, sono stati analizzati anche i prodotti gassosi per testare la produzione di idrogeno "in situ", dunque contemporanea alla produzione del materiale composito. L'ossidazione dell'agente sacrificale etanolo da parte delle lacune h^+ crea infatti H^+ che possono essere ridotti ad H_2 dagli e^- fotogenerati. I prelievi gassosi sono effettuati con accumuli di trenta minuti e la misura della concentrazione (eventuale) di idrogeno è eseguita con un gascromatografo GC System 7820° (Agilent Technologies).

4.4. Recupero del materiale prodotto e post-ossidazione

Il materiale in uscita dalla fase di fotodeposizione è stato recuperato secondo la procedura di seguito illustrata. In primo luogo si lascia riposare la sospensione, aspettando che la parte solida sedimenti per almeno un giorno (*Figura 4.11*).

Figura 4.11: Miscela che sedimenta dopo fotodeposizione.

Nel liquido surnatante c'è una certa concentrazione di cloruri e anche di rame disciolto, all'equilibrio tra liquido e solido. Eliminando il liquido e sostituendolo con acqua purificata e deionizzata si fa in modo da far solubilizzare altro rame rimasto eventualmente adsorbito sulla superficie solida del catalizzatore. In più si lava il solido anche dal sale. La nuova miscela è centrifugata²⁸ (Centrifuga Eppendorf 5804 Ra) a 5000rpm per una decina di minuti, dopodiché si elimina ancora il liquido surnatante e si aggiunge nuovamente acqua purificata in modo da portare in soluzione ancora altro rame, dunque si passa di nuovo in centrifuga. L'operazione di lavaggio e centrifugazione viene ripetuta tre volte. Durante queste azioni l'argento non dovrebbe subire variazioni perché si trova per lo più fotodepositato sui grani solidi come $\text{Ag}(0)$ e lo scopo dei lavaggi è proprio quello di allontanare il rame, per quella parte che non è ridotta e depositata.

Ma il rame, in qualche misura, deposita anch'esso sul biossido di titanio e dopo lavaggi e centrifugazioni le particelle di fotocatalizzatore sono comunque verosimilmente composte da $\text{Cu}/\text{Ag}/\text{TiO}_2$. La miscela di queste particelle con acqua viene dunque abbondantemente aerata per almeno trenta minuti, in modo che il rame possa ossidare nuovamente passando in soluzione e abbandonando la

²⁸ La centrifugazione è un metodo di separazione solido-liquido basato sulla accelerazione centrifuga: le particelle solide restano sul fondo del contenitore (una provetta) mentre il liquido si stampa sulle pareti.

Figura 4.12:Aerazione.

superficie del catalizzatore (*Figura 4.12*). Campioni liquidi sono prelevati sia durante i lavaggi sia durante la fase di aerazione, in modo da monitorarne l'andamento.

Il liquido è dunque definitivamente eliminato e il solido viene riscaldato e seccato in modo da far evaporare le gocce d'acqua rimaste nei pori. A tale scopo, provette con all'interno il materiale sono poste in acqua bollente, portata a 110°C da una termocoppia, per circa due d'ore. A questo punto il materiale è ben asciugato ed appare come grani solidi sul fondo delle provette, dalle quali può essere facilmente recuperato con un cucchiaino (*Figura 4.13*).

Figura 4.13:Polvere Ag/TiO₂.

4.5. Test sul materiale

4.5.1. Test di produzione fotocatalitica di idrogeno

La prova per testare l'efficacia del materiale nella produzione di idrogeno si svolge in maniera molto simile a quella di produzione del materiale stesso (*Paragrafo 4.4*), è infatti possibile osservare una piccola produzione di idrogeno "in situ" contemporanea alla produzione del fotocatalizzatore, come è stato mostrato. Il materiale è ora presumibilmente quasi del tutto privo di rame e l'attività fotocatalitica dovrebbe essere migliore, con una più consistente produzione di idrogeno.

La miscela sottoposta a test è così composta: volume totale = 100ml; [CAT] = 500ppm, dunque 50mg polverizzati di materiale Ag/TiO₂ prodotto con diverse percentuali in peso d'argento; agente sacrificale Glucosio [GL] = 15g.

Una lampada è all'interno del reattore, immersa nel circuito di raffreddamento; nella camicia esterna è inserita la miscela con il materiale da testare e l'agente sacrificale. Tutte le aperture vengono sigillate e viene dunque inviata una corrente di azoto (~0,3L/min) per il degasaggio dall'ossigeno per una durata di almeno quaranta minuti. Concluso il degasaggio, l'azoto viene arrestato e ad un rubinetto posto più alto viene agganciata una busta sottovuoto per la raccolta dei prodotti gassosi. La lampada viene dunque accesa. Il test inizia, si accumulano i prodotti gassosi in dei tempi stabiliti (es. sessanta e novanta minuti) alla fine dei quali si riattiva l'azoto per un minuto, in modo che il suo flusso porti i prodotti gassosi nella busta per il prelievo. Si passa ad analizzare i gas al gascromatografo (GC System 7820° Agilent Technologies), proprio per indagare la presenza di idrogeno, se c'è e in quali quantità ²⁹.

²⁹ Reagenti e strumentazione sono gli stessi già descritti nei paragrafi "Prove di deposizione fotocatalitica".

4.5.2. Test di attività antibatterica e antifungina

La valutazione dell'attività antibatterica dei nanomateriali Ag/TiO₂ prodotti a diverse percentuali di argento, è stata operata in collaborazione con il Dipartimento di Agraria. Sono state determinate concentrazioni inibenti minime (MIC) con il metodo della microdiluzione in brodo in micropiastra e sono stati inoltre effettuati test di diffusione su disco (*Disk diffusion test*, DDK).

I ceppi batterici contro i quali è stata testata l'efficacia sono ceppi Gram+: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P, *Enterococcus faecalis* ATCC 29212, *Bacillus cereus* ICE170 e *Listeria monocytogenes* ATCC19115; e ceppi Gram -: *Salmonella Typhi* ATCC14028 ed *Escherichia coli* ATCC 33780.³⁰

Il principio della microdiluzione in brodo in micropiastra si basa sulla rilevazione fenotipica della resistenza espressa dalla crescita microbica in presenza dei composti che si vuole testare. Si tratta di un sistema di riferimento accettato a livello mondiale per la determinazione della minima concentrazione inibente (MIC), che è la più bassa concentrazione di un antibiotico (in questo caso, delle nanoparticelle Ag/TiO₂) in grado di inibire visibilmente la crescita batterica in vitro. Il test è stato eseguito utilizzando il Mueller-Hinton broth (un terreno universale utilizzabile per la coltivazione di un'ampia gamma di microrganismi) e piastre di coltura sterili multipozzetto (polypropylene 96-well microtiter plates). La dimensione microbica dell'inoculo è di 1x10⁶ cellule/ml [132]. Sono state effettuate doppie diluizioni in serie dei diversi campioni in modo da ottenere concentrazioni comprese tra 10 e 1000 µg/mL. Successivamente le cellule batteriche sono state inoculate dalla

³⁰ Si definisce “Gram positivo” un batterio che riesce ad essere colorato attraverso la colorazione di Gram. É invece “Gram negativo” un batterio che non riesce a trattenere il colorante di Gram, non viene colorato. Dunque, i Gram+ rimangono colorati di blu o viola dopo aver subito la colorazione di Gram, i Gram- si decolorano. I Gram+ sono in grado di trattenere la colorazione a causa di uno strato di peptidoglicano presente nella loro parete cellulare, che in questi batteri è spessa e permette al colorante di penetrare e colorare la cellula, mentre impedisce al decolorante di penetrare e decolorare la cellula. Sostanzialmente è questa caratteristica strutturale che li distingue dai batteri Gram- , che sono incapaci di trattenere la colorazione cristalvioletto (ma che trattengono altre colorazioni di contrasto, safranina o fucsina) e appaiono di colore rosso o rosa, visto che hanno uno strato di peptidoglicano decisamente più sottile e localizzato tra due membrane cellulari: interna ed esterna.

coltura ad una concentrazione finale di circa $5 \cdot 10^5$ CFU/mL³¹ per pozzetto e incubate assieme ai campioni diversi, a 37°C. I valori MIC sono definiti come la più bassa concentrazione di nanoparticelle Ag/TiO₂ testate in grado di inibire la crescita delle cellule batteriche dopo 24 ore di incubazione a 37° C.

Il test su disco (DDK) è stato eseguito secondo il metodo standard NCCLS (*National Committee for Clinical Laboratory Standards*). Una sospensione di ciascun ceppo microbico è stata trasferita su un agar nutriente ed incubata a 37 °C per 24 ore. L'inoculo è stato standardizzato trasferendo le colonie dall'agar nutriente ad una soluzione salina sterile per raggiungere una concentrazione di 10^8 CFU/ml. Dunque, 200 µL di cellule sono stati collocati su agar Mueller-Hinton e sono stati incubati diversi dischi (6,0 mm di diametro) con 20 µL di ogni tipo di nanoparticella, a 37 ° C per 24 ore. L'ampicillina (30 µg) e l'acido Clavulanico (AMP-CA) sono stati utilizzati come controlli positivi. I diametri di inibizione sono stati calcolati misurando l'estensione sui dischi delle zone inibite (diametro in mm).

Per quanto riguarda l'attività antifungina delle nanoparticelle Ag/TiO₂, questa è stata valutata con un metodo modificato di microdiluzione che ha permesso di determinare il valore della MIC per l'inibizione della crescita dei microrganismi *Candida albicans* e *Aspergillus flavus*. L'Anfotericina B, un farmaco per gravi infezioni fungine, è stato usato come controllo positivo. Una dispersione delle nanoparticelle da testare è stata diluita in piastre di microtitolazione contenenti terreno di coltura a diverse concentrazioni, da 2 mg/L a 0,05 mg/L. Dopo la diluizione del campione, una quantità standard di lievito è stata inoculata sulle piastre di microtitolazione, in modo che la densità dell'inoculo nei pozzetti fosse 10^6 CFU/ml. Dopo 36 ore di incubazione a 37 °C è stata registrata la MIC come la concentrazione più bassa dell'agente che ha inibito la crescita visibile dei microrganismi.

³¹ CFU = Colony-Forming Unit.

5. Risultati

I risultati ottenuti dalle diverse prove sperimentali svolte nell'ambito di questo lavoro di tesi sono di seguito riportati e commentati.

5.1. Prove di lisciviazione

5.1.1. Approccio RSM per l'ottimizzazione del processo

Con il termine *Response Surface Methodology* (RSM) ci si riferisce ad una serie di strategie specifiche nel quadro della progettazione di esperimenti, tali strategie hanno l'obiettivo di adattare, esplorare e ottimizzare delle superfici di risposta come modelli empirici per dati sperimentali [133]. In molte situazioni, infatti, i modelli teorici che collegano alcune variabili controllabili (fattori) ad una risposta cercata non sono disponibili oppure sono molto complessi. In questi casi, informazioni sulla relazione tra fattori e risposta possono essere ottenute in modo empirico e la *Response surface methodology* (RSM) è proprio una raccolta di tecniche matematiche e statistiche il cui scopo è quello di analizzare problemi attraverso modelli empirici. Gli obiettivi di un approccio del genere si possono riassumere in: generare conoscenza nel campo sperimentale di interesse; stimare in modo affidabile la variabilità sperimentale (errore puro); garantire l'adeguatezza tra il modello proposto e i dati sperimentali (per rendere più semplice rilevare eventuali mancanze di congruità tra modello e dati); prevedere la risposta in punti all'interno del dominio sperimentale dove non sono stati fatti esperimenti, nel modo più esatto e preciso possibile; proporre strategie sequenziali per effettuare la sperimentazione con diverse alternative in base ai risultati ottenuti; mantenere un'elevata efficienza rispetto ai costi economici, ai tempi e a qualsiasi altra limitazione pratica; facilitare l'identificazione di anomalie nei dati; rendere possibile una "presa di decisione" (decision-making) in condizioni di incertezza, riducendo le ambiguità.

In effetti l'approccio RSM include molto di più di un mero raccordo tra un modello e analisi di dati e, nella sua più ampia accezione, RSM è diventato il nucleo della sperimentazione industriale.

Considerando, ad esempio, un sistema (un processo industriale, un metodo di analisi sperimentale, ecc.) in funzione, ci si può chiedere se ci sia la possibilità di migliorarne i risultati cambiando la combinazione di valori dei parametri che controllano il funzionamento del sistema stesso. Per capirlo c'è bisogno di esplorare la regione ammissibile dello spazio in cui quei parametri variano. Fare questo comporta due cose: sperimentare in alcuni punti della regione e ottenere dei risultati e fare una previsione dei risultati che si otterrebbero nel resto dei punti, valutando l'affidabilità di tale previsione. Dopo di che si saprà se i risultati del sistema possano essere migliorati, e in che misura, e saranno noti anche i valori dei parametri che dovranno essere utilizzati per ottenere il miglioramento. La metodologia RSM fornisce i criteri per decidere in quali punti della regione ammissibile andare a fare la sperimentazione, in modo tale che la previsione sia più precisa (ove possibile). Definito dunque il problema, il campo della sperimentazione e la risposta, la metodologia RSM fornisce da un lato strategie sperimentali alternative e dall'altro i criteri per valutarle.

Il grande vantaggio è che questa fase di adattamento della sperimentazione al problema in esame può essere compiuta *prima* di effettuare concretamente gli esperimenti.

Al giorno d'oggi ci sono diversi programmi efficienti che permettono di adattare il design sperimentale alle esigenze del caso specifico, utilizzando i criteri di ottimo che si ritengono rilevanti. Per questo lavoro è stato impiegato il *MINITAB Statistical Software*.

Il sistema in questione è quello che comporta la lisciviazione dell'argento metallico, i parametri (fattori) del processo sono quattro (temperatura, pH, concentrazione di rame e concentrazione di cloruri) e la risposta con la quale si vuole correlare la variabilità dei parametri è l'efficienza di lisciviazione dopo trenta minuti ³².

In *Figura 5.1* si può vedere il dettaglio dei livelli ammissibili scelti per i quattro fattori, livelli che delimitano la regione dello spazio entro cui i fattori stessi possono

³² Si è scelta l'efficienza di solubilizzazione (Ag^+/Ag_0) dopo trenta minuti dall'inizio della reazione di ossidoriduzione perché le efficienze a fine prova sono quasi tutte circa unitarie, o comunque molto alte. La lisciviazione con $NaCl/CuCl_2$ si dimostra in ogni caso ben capace di ossidare l'argento metallico e mandarlo in soluzione, sono però diverse le cinetiche al variare dei diversi parametri operativi.

variare nell'ambito del modello empirico costruito tramite RSM. Il perché dei valori dei livelli è al *Paragrafo 4.2.1*.

Parametri del modello	Valori ammissibili (livelli)		
T (°C)	20	50	80
pH	2	4.5	7
[Cu(II)] (mM)	1	4.5	8
[Cl] (M)	1	3.5	6

Figura 5.1: Parametri del modello empirico di ottimizzazione della lisciviazione.

In *Tabella 5-1* sono poi riportati gli esperimenti di lisciviazione suggeriti dal software MINITAB come base di dati per la modellazione statistica (*Design of Experiments - DoE*³³). Come accennato infatti, un grande vantaggio dei metodi RSM consiste nel poter adottare l'approccio statistico prima della fase di raccolta dati, piuttosto che solamente al termine della sperimentazione per riassumere i dati ed estrarre informazioni. Incorporare considerazioni statistiche nella progettazione degli esperimenti significa sicuramente ridurre i tempi di sviluppo del processo, ma anche giungere ad un processo più affidabile. Può essere riduttivo considerare la sperimentazione come una mera fase di prova volta a verificare se l'implementazione pratica risponde effettivamente agli obiettivi fissati in fase di progettazione; la sperimentazione può infatti apportare valore aggiunto se pensata non solo come conferma di quanto previsto ma anche come potenziale fonte di opportunità di miglioramento non intuibili a priori. Gli esperimenti statistici

³³ Il Design of Experiments (DoE), implementato con MINITAB, è una delle tecniche più conosciute per la progettazione degli esperimenti, come metodo per massimizzare le informazioni derivanti da dati sperimentali e consta di due fasi principali: fase di screening con l'identificazione dei fattori significativi e loro correlazione; fase di ottimizzazione con l'identificazione della risposta.

programmati sono dunque una serie di prove in cui vengono fatti variare deliberatamente i fattori di ingresso (input) del processo in modo da poter osservare e identificare le corrispondenti variazioni in uscita della risposta (output). Questi esperimenti sono stati effettuati ottenendo le efficienze di lisciviazione a trenta minuti riportate nella stessa *Tabella 5-1*, dove si possono anche confrontare con le efficienze date dal modello. Si può osservare una buona corrispondenza delle efficienze predette dal modello empirico con le efficienze rilevate nella sperimentazione.

	Parametri				Efficienze di recupero dopo 30 min	
	T(°C)	pH	[Cu] (mM)	[Cl] (M)	Osservate	Da modello
1	80	2	8	1	0,24	0,245547943
2	20	4,5	4,5	3,5	0,7836	0,783063294
3	50	2	4,5	3,5	0,7	0,661779858
4	80	2	8	6	0,9382	0,951921729
5	80	7	1	6	0,424954955	0,359893505
6	80	4,5	4,5	3,5	0,87	0,899586096
7	50	4,5	4,5	3,5	0,86	0,847550261
8	20	7	1	1	0,12	0,053910824
9	50	4,5	4,5	3,5	0,86	0,847550261
10	50	4,5	8	3,5	0,93	0,912747086
11	50	4,5	4,5	3,5	0,86	0,847550261
12	20	2	1	1	0,1028	0,086457423
13	80	2	1	6	0,340506329	0,368972076
14	80	2	1	1	0,18	0,143843951
15	50	4,5	4,5	1	0,38	0,429258198
16	50	4,5	4,5	3,5	0,86	0,847550261
17	20	2	8	1	0,095098814	0,143792817
18	80	7	8	6	0,87	0,895447676
19	80	7	8	1	0,23	0,186378408
20	20	7	8	6	0,7	0,719788601
21	50	4,5	1	3,5	0,57	0,616302304
22	20	7	8	1	0,083211382	0,063850735
23	20	2	8	6	0,83	0,797035201
24	50	4,5	4,5	3,5	0,86	0,847550261
25	20	7	1	6	0,225045872	0,228603028
26	50	4,5	4,5	6	0,89	0,869791193
27	50	7	4,5	3,5	0,55	0,617269532
28	80	7	1	1	0,09	0,132069899
29	50	4,5	4,5	3,5	0,86	0,847550261
30	20	2	1	6	0,2312	0,258454145
31	50	4,5	4,5	3,5	0,86	0,847550261

Tabella 5-1: Programma degli esperimenti per l'ottimizzazione del processo di lisciviazione (DoE-Design of Experiments).

Tra gli obiettivi della sperimentazione statistica c'è l'identificazione dei fattori che hanno più influenza sulla risposta. A tale scopo si riporta, in *Figura 5.2*, il diagramma di Pareto degli effetti standardizzati, costruito dal software.

Un diagramma di Pareto è un tipo di grafico a barre in cui le barre sono ordinate dalla più alta alla più bassa. Questo tipo di grafici viene usato per identificare le aree su cui concentrarsi per il miglioramento dei processi. I diagrammi di Pareto mostrano infatti le frequenze ordinate dei valori per i diversi livelli di una variabile categorica o nominale e sono basati sulla regola dell'“80/20”, e cioè che “l'80 % degli effetti è il risultato del 20 % delle cause” ed è chiamata anche regola dei “pochi elementi essenziali”, proprio perché l'idea è quella di concentrarsi sui pochi elementi essenziali che causano un certo effetto, ignorando i tanti fattori poco influenti [134].

Figura 5.2: Diagramma di Pareto degli effetti standardizzati. Rappresenta l'importanza relativa degli effetti dei quattro parametri del processo.

Il grafico mostra i valori assoluti degli effetti standardizzati, dal più grande effetto al più piccolo effetto. Gli effetti standardizzati sono statistiche t^{34} che verificano l'ipotesi nulla che l'effetto sia zero. È tracciata anche una linea di riferimento, che è a 2,12, per indicare quali effetti sono statisticamente significativi. Le barre che attraversano la linea di riferimento sono quelle statisticamente significative: i fattori D, C, CD, BB, DD, A, CC e B attraversano la linea di riferimento. La concentrazione di cloruri (D), la concentrazione di rame (C) e la loro combinazione danno l'incidenza più significativa sull'andamento del processo in termini di efficienza a trenta minuti, ma anche, seppure in misura minore, il pH e la temperatura.

Il grafico di Pareto visualizza il valore assoluto degli effetti, è possibile dunque determinare quali effetti siano grandi, ma non è possibile determinare quali di questi facciano aumentare o diminuire la risposta.

³⁴ Il test t (noto anche come test t di Student) è uno strumento per valutare le medie di una o due popolazioni di dati tramite verifica d'ipotesi. Può essere usato per determinare se un singolo gruppo differisce da un valore conosciuto (test t a un campione), se due gruppi differiscono l'uno dall'altro (test t a due campioni indipendenti), o se c'è una differenza significativa nelle misure appaiate (test t a campioni dipendenti, o appaiati). Prima di tutto si definisce l'ipotesi da verificare e si determina un rischio accettabile di trarre una conclusione sbagliata. Ad esempio, nel caso di un confronto tra due popolazioni si può ipotizzare che le loro medie siano le stesse e si decide una probabilità accettabile di giungere alla conclusione che vi sia una differenza quando non è così. Poi, si calcola una statistica di test a partire dai dati e la si confronta con un valore teorico ripreso da una distribuzione t. A seconda del risultato, si rifiuta o non si rifiuta l'ipotesi nulla.

In Figura 5.3 si può osservare l'influenza incrociata dei fattori sul processo.

Figura 5.3: Contour plot. Influenza sull'efficienza di lisciviazione di: concentrazioni di cloruri e rame (A); concentrazione di cloruri e pH (B); concentrazione di rame e pH (C); pH e temperatura (D); concentrazione di cloruri e temperatura (E); concentrazione di rame e temperatura (F).

In ognuno di questi grafici variano due dei fattori del modello, gli altri due sono invece fissi al loro livello medio. I diversi colori sono indicativi di diversi valori di efficienza di lisciviazione a trenta minuti (risposta) e, come si può leggere nelle

leggende, i colori più scuri indicano una risposta più alta. I punti neri sono dati reali, quelli a partire dai quali il software ha costruito le superfici ad uguale efficienza (si tratta, in realtà, di superfici a più dimensioni, delle quali le superfici in *Figura 5.3* sono proiezione sui piani indicati in ognuno dei riquadri). I grafici *Contour Plot* esaminano dunque la relazione tra la variabile di risposta e due tra le variabili predittive. I valori delle due variabili predittive sono sugli assi x e y mentre i valori della variabile di risposta sono rappresentati dalle regioni colorate, chiamate “contorni”³⁵. Nella vista bidimensionale, tutti i punti che hanno la stessa risposta sono collegati per produrre le linee di contorno a risposta costante. Il software MINITAB usa l'interpolazione per creare l'area tra i punti dati (Mesh) e i punti che hanno lo stesso valore di risposta sono dunque collegati a formare le linee di contorno.

Le regioni più scure indicano una efficienza superiore, come detto, e nella *Figura 5.3 A* si può notare come una “cresta” nelle parte in alto a destra: [Cl] intorno a 6M e [Cu] intorno a 8mM danno efficienze praticamente unitarie di lisciviazione a trenta minuti, quando temperatura e pH sono fissi a 50°C e 4.5. Nello stesso grafico, restando fisse T e pH, ci sono “valli” in basso e sulla sinistra: lì sono rappresentate combinazioni [Cl]-[Cu] che danno efficienze nettamente più basse, fino a meno di 0,4. In maniera simile è possibile leggere anche gli altri grafici (*Figura 4.5 B-F*).

La *Tabella 5-2* riassume le informazioni utili per valutare l'adeguatezza del modello.

“S” è la deviazione standard, distanza tra i valori dei dati e i valori modellati, ed è misurata nelle unità della risposta, quindi come scostamento di efficienza. Questa S è utile per capire quanto bene il modello descriva la risposta, quanto i valori dei dati distano dai valori predetti dal modello. Più piccolo è il valore di S meglio il

³⁵ Un grafico “di contorno” è simile ad una mappa topografica in cui vengono tracciati i valori x, y (due fattori) e z (risposta) al posto di longitudine, latitudine e altitudine. I diagrammi di contorno sono utili per studiare i valori di risposta migliori e le condizioni operative che determinano tali valori migliori. Ogni grafico di contorno contiene i seguenti elementi: fattori sugli assi x e y, linee di contorno che collegano punti con lo stesso valore di risposta e bande di contorno colorate che rappresentano intervalli dei valori di risposta.

modello descrive la risposta, anche se una S bassa, di per sé, non indica che il modello soddisfa le ipotesi.

$S = 0,0434920$ vuol dire che la deviazione standard dei punti di dati intorno ai valori modellati è di $0,0434920$, valore accettabile visto che la variabile di risposta, l'efficienza, è un numero tra 0 e 1 (valori di S inferiori indicherebbero che il modello calza ancora meglio e valori di S più alti indicherebbero un modello peggiore).

Model Summary

S	R-sq	R-sq(adj)	R-sq(pred)
0,0434920	99,04%	98,20%	93,88%

Tabella 5-2: Adeguatezza del modello.

“*R-sq*”, cioè R^2 , è la percentuale di variazione della risposta spiegata dal modello. Viene calcolata come uno meno il rapporto tra la somma degli errori quadratici (variazione che non è spiegata dal modello) e la somma totale dei quadrati (variazione totale nel modello). R^2 determina quanto bene il modello si adatta ai dati, più alto è il suo valore migliore è il modello (R^2 è sempre tra 0% e 100%). Il modello di regressione spiega in tal caso il 99,04% della variazione della risposta. Teoricamente, se un modello potesse spiegare il 100% della variazione, i valori dati dal modello sarebbero sempre uguali ai valori osservati sperimentalmente e tutti i punti cadrebbero sulla linea di regressione.

Adjusted R^2 , “*R-sq (adj)*”, cioè R^2 corretto, indica la percentuale di variazione della risposta spiegata dal modello corretta considerando il numero di fattori predittori del modello rispetto al numero di osservazioni.

R^2 -adj è calcolato come uno meno il rapporto tra l'errore quadratico medio (Mean squared error, MSE³⁶) e la media quadratica (MS³⁷ totale). Questo indicatore è utile quando si desidera confrontare modelli che hanno un diverso numero di fattori predittori. R^2 infatti aumenta sempre quando si aggiunge un fattore al modello, anche quando la cosa non apporta alcun miglioramento reale al modello stesso. R^2 -adj incorpora invece l'informazione sul numero di fattori, per aiutare a scegliere il modello più corretto. Se si volesse aggiungere un altro parametro, ad esempio la concentrazione di precursore dell'argento, l'aggiunta sarebbe davvero utile per avere un modello migliore solo se l' R^2 -adj fosse superiore al 98,20%, valore che l'indicatore assume per un modello empirico basato sui quattro parametri già noti.

Infine " R -sq(pred)", dunque R^2 previsto, è un indice calcolato con una formula che equivale a: rimuovere sistematicamente ognuna delle osservazioni dal set di dati, stimare l'equazione di regressione, e determinare quanto bene il modello predice quell'osservazione rimossa. Il valore di R^2 -pred varia fra 0% e 100%. (i calcoli per R^2 -pred possono produrre valori negativi, MINITAB visualizza zero per questi casi) e determina la capacità del modello di predire risposte per nuove osservazioni. Modelli con R^2 -pred più grandi hanno una migliore capacità predittiva. Un R^2 -pred decisamente inferiore all' R^2 può indicare che il modello è sovradimensionato (non è questo il caso, R^2 -pred è 93,88%) e dunque ci sono molti termini che in realtà non sono importanti nella popolazione, non hanno effetto (il modello è adattato ai dati del campione e se R^2 -pred \ll R^2 , R^2 -pred potrebbe in tal caso non essere utile per fare previsioni sulla popolazione).

³⁶ L'errore quadratico medio (Mean Squared Error, MSE) indica la discrepanza quadratica media fra i valori dei dati osservati ed i valori dei dati stimati.

³⁷ La media quadratica di due o più numeri è la radice quadrata del rapporto tra la somma dei quadrati dei valori numerici ed il numero di valori. È utile per evidenziare la presenza di valori molto grandi o molto piccoli nella distribuzione esaminata, e per rendere ininfluenza la presenza di valori con segni discordi.

Nei seguenti diagrammi a barre (*Figure 5.4-5.7*) si può vedere la variabilità dell'efficienza di lisciviazione a trenta minuti (risposta) con il variare di ognuno dei fattori nei propri tre livelli; gli altri fattori sono di volta in volta tenuti costanti al loro livello medio.

Figura 5.4: Variabilità con la temperatura.

Figura 5.5: Variabilità con il pH.

Figura 5.6: Variabilità con la concentrazione di rame.

Figura 5.7: Variabilità con la concentrazione di cloruri.

L'effetto della temperatura non è marcato, sicuramente le efficienze di lisciviazione più alte si raggiungono per temperature più alte (80°C), ma anche tenendo T a 50°C o scendendo ancora fino a temperature ambientali, le efficienze si tengono comunque buone (vicine all'80-90%).

Il pH migliore è sicuramente un pH acido, d'altra parte una soluzione lisciviante NaCl/CuCl₂ dà di per sé un pH acido (la presenza massiccia di cloro fa abbassare di molto i valori di pH perché cambia l'equilibrio in soluzione tra OH⁻ e H⁺ a favore degli H⁺), senza contare che a pH neutri e alcalini iniziano a formarsi idrossidi di rame che sono insolubili, precipitano portando via l'ossidante dal sistema con una evidente diminuzione dell'efficacia della lisciviazione.

La concentrazione di rame deve tenersi medio-alta per avere grandi efficienze e la concentrazione di cloruri deve essere alta, la massima considerata. Questo fa infatti spostare l'equilibrio in soluzione (5-1) verso i prodotti e dunque una maggiore frazione di argento è in forma solubile.

La Figura 5.8 mostra la migliore e la peggiore tra le prove sperimentali eseguite, migliore e peggiore in termini di lisciviazione dell'argento. È evidenziata l'efficienza a trenta minuti.

Figura 5.8: Prova sperimentale di lisciviazione migliore (efficienza a 30 min ~94%) e prova peggiore (efficienza a 30min ~8%).

E infine, in *Figura 5.9* ci sono i valori ottimali stimati dal modello statistico-sperimentale ⁱⁱ.

Parametri	Valori ottimali
T (°C)	80
pH	tra 4 e 5
[Cu(II)] (mM)	8
[Cl⁻] (M)	5

Figura 5.9: Valori ottimali dei parametri per la lisciviazione dell'argento.

ⁱⁱ Volendo riassumere il metodo statistico-sperimentale adottato, si può dire che esso consta di due fasi principali:

- fase di screening: identificazione dei fattori significativi e loro correlazione;
- fase di ottimizzazione: identificazione della risposta.

Nella prima fase occorre effettuare una serie di prove sistematiche per individuare i fattori significativi e la correlazione tra questi. Si procede nel modo seguente:

- si identifica la risposta che qualifica il processo;
- si identificano i fattori che potrebbero influire sulla risposta;
- per ogni fattore si stima il campo di variabilità ragionevole in relazione al processo di interesse (individuare almeno un valore alto e un valore basso per ogni fattore);
- si predispone la programmazione di prova;
- si eseguono le prove;
- si analizzano i risultati per valutare quali siano i fattori che, singolarmente, influenzano il processo.

Valutazione degli effetti dei singoli fattori: es. su un numero n di fattori, per ogni fattore viene individuato il valore più alto e il valore più basso che esso può assumere. Si effettuano poi tante prove quante sono le combinazioni possibili tra i fattori, ovvero $2n$ prove. Occorre infine confrontare tra loro gli effetti dei singoli fattori per individuare in che misura ognuno influisce sul processo. Si è dunque in grado di valutare se il singolo fattore è importante ai fini del processo.

Valutazione delle interazioni tra fattori: occorre poi valutare le interazioni tra fattori, ovvero l'effetto sulla risposta della combinazione di più fattori.

Fase due: a questo punto si è in grado di estrapolare una formulazione matematica della risposta del sistema in funzione delle variabili, al fine di individuare la condizione di ottimo e valutarne la stabilità.

5.1.2. Processo applicato alla matrice reale

Le prove di lisciviazione sulla matrice di scarto, gli elettrodi ECG monouso, sono state tutte effettuate sotto le condizioni ottimali individuate grazie al modello statistico-sperimentale descritto al *Paragrafo 5.1.1*. Il numero di elettrodi utilizzati è diverso, in modo da ottenere diverse concentrazioni di Ag(I) nella fase liquida in uscita dalla lisciviazione. A titolo di esempio si riporta l'andamento di una lisciviazione con due elettrodi, condotta per tre ore, e di una lisciviazione con sei elettrodi, portata avanti per cinque ore (*Figura 5.10*).

Figura 5.10: Lisciviazione con elettrodi. Esempi di prove con due e con sei elettrodi.

Oltre i 120 minuti (2 ore) non si ottengono miglioramenti nell'efficienza del processo.

Nel diagramma a barre in *Figura 5.11* è poi riportata l'efficienza media osservata nel recupero dell'argento in dipendenza del numero di elettrodi usato (due, sei, dieci, dodici), il volume della soluzione di prova è costante.

Figura 5.11: Efficienze di recupero medie per numero di elettrodi (a volume costante).

Mediamente si sono ottenute efficienze soddisfacenti, con recuperi intorno all'80% della quantità di argento che si è stimata inizialmente presente all'interno degli elettrodi.

5.2. Prove di deposizione fotocatalitica su TiO₂

I risultati sono forniti distinguendo gli esperimenti fotocatalitici nei quali è stato aggiunto un agente sacrificale, l'etanolo, da quelli in cui non è stata prevista tale aggiunta.

5.2.1. Prove con etanolo (casi simulati)

Le condizioni operative, comuni a tutte le prove, sono riportate nella *Figura 5.12*. La concentrazione di argento cambia nelle diverse prove. L'andamento del processo di deposizione è stato monitorato misurando la concentrazione residua di Ag(I), rispetto a quella in ingresso al processo stesso, nei campioni liquidi prelevati ad intervalli regolari.

Figura 5.12: Processo di fotodeposizione. Le concentrazioni di argento (variabile, non riportato in tabella), rame e cloruri sono fissate dal processo precedente di lisciviazione.

Prima di illustrare gli andamenti ottenuti dalla fotodeposizione con soluzione proveniente da lisciviazione di elettrodi (*Paragrafo 5.2.3*), si vuole riportare quanto ottenuto in alcuni casi simulati. In *Figura 5.13* si può vedere l'andamento della

deposizione del solo argento, nelle stesse condizioni operative per quanto riguarda carico di biossido di titanio, concentrazione di etanolo e di cloruri, temperatura e pH (dunque escludendo il rame); il precursore di argento è in tal caso una soluzione di AgNO_3 e sale. In *Figura 5.14* c'è invece l'andamento della deposizione di rame e argento, in condizioni simili. Il rame proviene da CuCl_2 .

Queste prove sono state condotte con lo scopo di comprendere il funzionamento della riduzione e fotodeposizione del metallo di interesse, l'argento, al netto di tutti gli altri elementi che possono essere presenti nella soluzione lisciviata con elettrodi.

Come è chiaro dalla *Figura 5.13* l'argento, quando è solo, è quasi tutto ridotto già nei primissimi minuti di reazione.

Figura 5.13: Fotodeposizione del solo argento in un caso simulato. $[\text{Ag(I)}]_{\text{in}}=30\text{ppm}$ (da una soluzione $1,2\text{mM AgNO}_3$ e 4M NaCl); $[\text{TiO}_2]=500\text{ppm}$; $[\text{EtOH}]=1,7\text{M}$; $[\text{Cl}]=4\text{M}$; $T=25^\circ\text{C}$; $\text{pH}=4,85$.

Se invece c'è anche rame (*Figura 5.14*) la riduzione è più lenta, ma comunque dopo circa quaranta minuti la concentrazione di Ag(I) in soluzione si è ridotta quasi del 90%. Ed è a questo punto che inizia, in qualche misura, a ridursi anche il rame, senza però arrivare ad una completa scomparsa degli ioni Cu(II) o Cu(I) . La concentrazione dell'argento ha il tipico andamento decrescente di una specie che si sta riducendo, il rame invece mostra un andamento più variabile, segno che qualcosa accade ma non si riduce in maniera significativa, e questa è un'ottima

circostanza perché lavando, centrifugando ed aerando (per quella parte che si riduce) si dovrebbe riuscire ad allontanarlo in buona parte.

Figura 5.14: Fotodeposizione di argento e rame in un caso simulato.
 $[Ag(I)]_{in} = 30\text{ppm}$ (da una soluzione $1,2\text{mM}$ $AgNO_3$ e 4M $NaCl$); $[CuCl_2]_{in} = 8\text{mM}$;
 $[TiO_2] = 500\text{ppm}$; $[EtOH] = 1,7\text{M}$; $[Cl] = 4\text{M}$; $T = 25^\circ\text{C}$; $pH = 4$.

5.2.2. Prove senza etanolo (casi simulati)

In assenza di sostanza organica aggiunta, facendo assumere ai cloruri il ruolo di agenti sacrificali [32], si ottengono i seguenti andamenti della fotodeposizione per il solo rame (Figura 5.15), il solo argento (Figura 5.16), e argento e rame presenti insieme nel sistema (Figura 5.17)

Figura 5.15: Fotodeposizione del solo rame in un caso simulato, in assenza di etanolo. $[CuCl_2]_{in}=8mM$; $[TiO_2]=500ppm$; $[Cl]=4M$; $T=25^\circ C$; $pH=4,5$.

Figura 5.16: Fotodeposizione del solo argento in un caso simulato, in assenza di etanolo. $[Ag(I)]_{in}=30ppm$ (da una soluzione $1,2mM AgNO_3$ e $4M NaCl$); $[TiO_2]=500ppm$; $[Cl]=4M$; $T=25^\circ C$; $pH=4$.

Un processo condotto in questa maniera mostra un'efficacia bassissima sulla riduzione del rame ed è un aspetto positivo, perché se il rame resta per lo più come Cu(II) o Cu(I) si allontana semplicemente insieme al surnatante e può eventualmente essere ricircolato in testa alla lisciviazione.

Per quanto riguarda l'argento si riesce a raggiungere una scomparsa di circa l'80% di Ag(I) in tre ore, con un andamento a tratti altalenante.

Figura 5.17: Fotodeposizione di argento e rame in un caso simulato, in assenza di etanolo. $[Ag(I)]_{in}=30ppm$ (da una soluzione $1,2mM AgNO_3$ e $4M NaCl$); $[CuCl_2]_{in}=8mM$; $[TiO_2]=500ppm$; $[Cl]=4M$; $T=25^\circ C$; $pH=4$.

Comunque, quando si realizza una deposizione fotocatalitica di argento e rame, presenti insieme nel sistema, senza etanolo, l'efficienza di scomparsa degli ioni Ag(I) non è affatto soddisfacente, l'argento resta disciolto per il 70% e, teoricamente, solo il 30% dell'argento(I) iniziale è ridotto e depositato sul biossido di titanio come argento metallico. Per quanto riguarda il rame, questo resta effettivamente insensibile ad una riduzione fotocatalitica, non interferisce nella preparazione di Ag/TiO₂ nei casi in cui non c'è etanolo.

5.2.3. Materiali prodotti (casi reali)

Sono stati prodotti tre nanomateriali ibridi Ag/TiO₂, a diverse percentuali in peso di argento, partendo da un numero diverso di elettrodi trattati con lisciviazione. Si è scelto di procedere utilizzando l'agente etanolo. Gli andamenti di tali processi di deposizione fotocatalitica sono riassunti in *Figura 5.18*. Le percentuali di argento scelte derivano da quanto ritrovato in letteratura (*Paragrafo 2.1*).

Figura 5.18: Fotodeposizione di \blacktriangle Ag(I) e \bullet Cu(II) o Cu(I). Sono preparati materiali AgTiO₂ a circa il 10% (A), 6% (B) e 1,2% (C) in peso di argento. Condizioni sperimentali: [TiO₂]=500 ppm; [EtOH]=1,7 M; T=25°C; pH=4.78; le concentrazioni di argento (riportate nel singolo grafico), rame e cloruri sono fissate dal processo precedente di lisciviazione: [NaCl]= 4 M; [CuCl₂]= 8 mM.

I materiali Ag/TiO_2 prodotti, all'1,2%, 6% e 10% in peso di argento, sono stati sottoposti a diversi cicli di lavaggio e centrifugazione e dunque di ossidazione, in modo da liberarli dagli elementi estranei, ed infine seccati (Figura 5.19).

Figura 5.19:Recupero del materiale Ag/TiO_2 .

Campioni dei liquidi provenienti da queste operazioni di recupero del materiale, sono stati analizzati con spettroscopia di assorbimento atomico (AAS) in modo da verificare la presenza nei liquidi del solo rame come Cu(II) o come Cu(I) , almeno in percentuali molto maggiori rispetto all'argento. La separazione ottenuta è soddisfacente (Tabella 5-3), il rame ossidato è allontanato con il liquido mentre l'argento, ridotto, è verosimilmente depositato sulla superficie del biossido di titanio.

	Separazione del rame (%)	Separazione dell'argento(%)
Dopo 3 lavaggi	90	0.2
Dopo flusso d'aria (30 min)	95	0.2
Dopo flusso d'aria(60 min)	97	0.2

Tabella 5-3:Analisi dei liquidi surnatanti.

5.3. Prove di caratterizzazione dei materiali prodotti

5.3.1. Caratterizzazione chimico-fisica

La diffrazione dei raggi X (XRD - *X-ray diffraction*) è una tecnica analitica che fornisce delle informazioni sull'identificazione della struttura e della fase dei materiali cristallini. La XRD può dunque essere usata per identificare singoli cristalli e mostrare la loro struttura. In *Figura 5.20* c'è l'analisi eseguita sui materiali prodotti.

Figura 5.20: Analisi XRD dei materiali Ag/TiO₂ all'1,2% (pattern grigio), 6% (pattern rosso) e 10% (pattern blu) in peso di argento.

Durante una analisi XRD, un fascio a raggi X viene diretto verso un campione e l'intensità diffusa viene misurata in funzione della direzione in uscita. Per convenzione, l'angolo compreso tra le direzioni dei fasci in ingresso e in uscita

viene denominato 2θ , o 2-theta. Senza entrare nel dettaglio della tecnica, interessa qui commentare l'immagine che si ottiene dall'analisi di diffrazione ai raggi X, e cioè il *pattern di diffrazione* o *diffratogramma*. Il diffratogramma è caratteristico per ciascun tipo di materiale e se possono ricavare almeno tre informazioni: posizione angolare (struttura, fasi), intensità dei picchi (struttura, abbondanza relativa fasi, orientazione preferenziale) e profilo picchi (cristallinità, disordine, stato tensionale, dimensione grani). L'aspetto di un diffratogramma dipende dunque dalle specifiche caratteristiche strutturali superficiali del materiale campione. I picchi A (anatasio) ed R (rutilo) indicano le forme del biossido di titanio. La presenza di argento metallico è confermata dai picchi segnati con un cerchio rosso, dunque le fasi cristalline di TiO_2 e Ag coesistono effettivamente. Si può vedere anche la presenza di sale NaCl (impurezze).

5.3.2. Produzione fotocatalitica di idrogeno

Di seguito i risultati ottenuti. In *Tabella 5-4*³⁸ il dettaglio delle misure e in *Figura 5.21* la produzione media di idrogeno, confrontata con quella del biossido di titanio puro (barra al 0% di argento). Sicuramente la produzione di idrogeno in termini assoluti non è grande, ma, innanzitutto c'è e questo conferma l'efficacia del metodo utilizzato per la produzione di materiali con proprietà fotocatalitiche. Risulta poi evidente come queste proprietà fotocatalitiche siano migliorate rispetto a quelle del biossido di titanio puro, la produzione di idrogeno è infatti più grande grazie alla presenza dell'argento. In particolare, i materiali all'1,2% a al 6% (soprattutto il

³⁸ In *Tabella 5-4* si trova:

- t_{acc} = tempo di accumulo dei prodotti gassosi;
- V = volume del campione prelevato in L;
- Area = area del picco di H_2 misurata dal gascromatografo;
- $[\text{H}_2]$ in $\mu\text{L/L}$ = $\text{Area}/0,0126$ (coefficiente di taratura del GC);
- $\mu\text{L H}_2 = [\text{H}_2](\mu\text{L/L}) * L$ del campione;
- $\mu\text{mol H}_2 = p * V / R * T$ (dove: $p=1\text{atm}$; $V = \mu\text{L H}_2$; $R=0,0823\text{L atm/mol K}$; $T=298\text{K}$),

dal calcolo delle μmol di idrogeno si possono poi facilmente ricavare le portate all'ora e al minuto, per grammo di fotocatalizzatore (generalmente 0,15g in questo lavoro: 500ppm in 0,3L complessivi).

secondo, circa cinque volte in più) mostrano un'attività migliore rispetto al TiO₂ puro.

1%wt Ag									
t acc (min)	V del campione (L)	Area H2 da GC	[H2] (μL/L)	H2 (μL)	H2 (μmol)	H2 (μmol)_CUMUL	VH2 (μmol/h)	VH2 (μmol/h g) per grammo di Ag/TiO2	VH2 (μmol/min)
30	0,185	19	1507,936508	278,968254	11,37466683	11,37466683	22,74933367	151,6622245	0,379155561
30	0,24	18,3	1452,380952	348,5714286	14,21267048	25,58733731	28,42534096	189,5022731	0,473755683

6%wt Ag									
t acc (min)	V del campione (L)	Area H2 da GC	[H2] (μL/L)	H2 (μL)	H2 (μmol)	H2 (μmol)_CUMUL	VH2 (μmol/h)	VH2 (μmol/h g) per grammo di Ag/TiO2	VH2 (μmol/min)
30	0,2	63	5000	1000	40,77405465	40,77405465	81,54810931	815,4810931	1,359135155
30	0,2	53	4206,349206	841,2698413	34,30198249	75,07603714	68,60396497	686,0396497	1,143399416

10%wt Ag									
t acc (min)	V (L)	Area H2	[H2] (μL/L)	H2 (μL)	H2 (μmol)	H2 (μmol)_CUMUL	VH2 (μmol/h)	VH2 (μmol/h g) per grammo di Ag/TiO2	VH2 (μmol/min)
30	0,16	5,5	436,5079365	69,84126984	2,847711754	2,847711754	5,695423507	37,96949005	0,094923725
30	0,25	4,7	373,015873	93,25396825	3,802342398	6,650054152	7,604684796	50,69789864	0,126744747

Tabella 5-4: Produzione fotocatalitica di idrogeno, ottenuta grazie ai materiali Ag/TiO₂.

Il materiale al 10% mostra invece qualità fotocatalitiche peggiori, con una produzione di idrogeno davvero piccola. Dunque, la produzione fotocatalitica di idrogeno aumenta con l'aumento del carico d'argento fino ad una certa percentuale e poi diminuisce. Questo è perfettamente in linea con quanto riportato in letteratura (Paragrafo 2.1).

Diverse possono essere le ragioni di questo effetto peggiorativo. Sicuramente una copertura eccessiva della superficie del biossido di titanio limita la quantità di luce che la raggiunge, riducendo dunque il numero di coppie elettrone-lacuna che vengono generate e diminuendo di conseguenza la fotoattività del materiale [135]. Il metallo depositato può poi andare ad occupare i siti attivi per le reazioni fotocatalitiche desiderate, questo contribuisce ad una perdita di attività [136]. I siti

con argento caricato negativamente possono iniziare ad attirare e far muovere le lacune, che poi si ricombinano con gli elettroni. In questo caso il metallo depositato diventa un centro di ricombinazione [135]. Infine, ad alte percentuali d'argento, il gran numero di particelle metalliche fa aumentare la probabilità di cattura delle lacune stesse, che dunque reagiscono di meno con le specie adsorbite alla superficie di TiO₂ [137].

Molte nanoparticelle di argento coprono dunque troppo la superficie del biossido di titanio, questo rende meno probabili tutti quei meccanismi catalitici che accadono quando TiO₂ è investito dalla luce.

Figura 5.21: Produzione media di idrogeno come portata molare oraria di gas per grammo di fotocatalizzatore.

5.3.3. Valutazione dell'attività antibatterica e antifungina

Tutti i materiali sono stati testati tramite test su disco DDK con diversi ceppi batterici e i risultati sono mostrati in *Figura 5.22*. Le prove sono caratterizzate da una diversa diffusione di ciascun materiale in agar in presenza di uno specifico ceppo batterico, quando il ceppo è sensibile ai campioni testati la proliferazione è inferiore e si può apprezzare un'area di inibizione.

In primo luogo, si può vedere che le prestazioni antimicrobiche delle sole nanoparticelle del biossido di titanio (sotto irradiazione visibile) sono inferiori rispetto a quelle dei materiali con argento, in tutti i casi. L'attività antibatterica del solo TiO₂ risulta comunque più alta di quella dell'AMP+CA utilizzato come controllo positivo.

Figura 5.22:Zone di inibizione di diversi batteri da parte del TiO₂, dei diversi materiali Ag/TiO₂ prodotti e di antibiotici usati come confronto; in collaborazione con il Dipartimento di Agraria.

L'efficacia biocida dei materiali Ag/TiO₂ dipende dal contenuto di argento e si osservano risposte diverse su batteri diversi. In particolare, il materiale al 1,2% in peso di Ag mostra i valori più alti di DDK per lo *Staphylococcus aureus* e per l'*Enterococcus faecalis*, mentre aumentando la percentuale di Ag sono stati rilevati

valori più elevati di DDK per gli altri batteri. Questo comportamento può essere attribuito ad una certa ceppo-specificità dei materiali prodotti.

Le prestazioni antibatteriche sono state provate anche da un punto di vista quantitativo determinando la concentrazione minima inibente (MIC), in *Figura 5.23*. I risultati ottenuti confermano i comportamenti già osservati nelle prove di diffusione su disco, le migliori performance nel caso dello *Staphylococcus aureus* e dell'*Enterococcus faecalis* sono proprio quelle del materiale all'1,2% in peso di Ag (MIC di 0,03 per lo *Staphylococcus aureus* e 0,09 $\mu\text{g/ml}$ per l' *Enterococcus faecalis*). Il materiale al 10% in peso di Ag mostra invece la migliore prestazione nei confronti degli altri quattro ceppi, con MIC inferiori a 0,06 $\mu\text{g/ml}$ in tutti i casi.

Figura 5.23: MIC per diversi batteri da parte del TiO₂, dei diversi materiali Ag/TiO₂ prodotti e di antibiotici usati come confronto; in collaborazione con il Dipartimento di Agraria.

L'attività antimicotica è stata testata contro due patogeni fungini molto comuni, la *Candida albicans* (C. albicans) e l'*Aspergillus flavus* (A. flavus). L'amfotericina B è utilizzata come controllo positivo. I risultati sono in *Figura 5.24*. Il biossido di titanio mostra prestazioni molto inferiori rispetto al controllo positivo, con MIC

decisamente più alte, mentre si può osservare un effetto inibitorio progressivamente più grande sulla proliferazione fungina aumentando il contenuto di argento. La migliore attività antifungina è infatti quella del nanomateriale al 10% in peso di argento, con MIC paragonabili a quelle della sostanza di controllo (per *C. Albicans* il materiale al 10% dimostra una attività antimicotica leggermente maggiore rispetto al controllo, mentre una attività leggermente inferiore è stata registrata in presenza di *A. flavus*). L'effetto antifungino di tutti i materiali Ag/TiO₂ è in ogni caso più pronunciato contro *A. flavus*, anche a quantità inferiori di argento, suggerendo una diversa suscettibilità dei funghi testati ai costituenti antimicrobici all'interno dei campioni.

Figura 5.24: MIC per due funghi da parte del TiO₂, dei diversi materiali Ag/TiO₂ prodotti e di un antifungino usato come confronto; in collaborazione con il Dipartimento di Agraria.

6. Conclusioni

Questo lavoro si pone all'interno di un ampio campo di studi rivolti al recupero di metalli da materiale di scarto e al successivo utilizzo di tali metalli. Si è considerato un metallo nello specifico, l'argento, e un tipo di rifiuto monouso particolare, gli elettrodi per elettrocardiogramma. Il recupero non è stato fine a se stesso, come detto, ma volto alla produzione di nanomateriali ibridi a base di argento e biossido di titanio, materiali dalle caratteristiche migliorate rispetto a quelle dei loro singoli componenti, e molto versatili, con applicazioni in moltissimi campi, come la rimozione di inquinanti dall'acqua (coloranti organici, composti farmaceutici, ecc.), la produzione energetica di idrogeno verde, la produzione di rivestimenti battericidi con elevata efficacia e a basso costo per applicazioni industriali, la purificazione dell'aria da gas odorigeni e batteri, e ancora applicazioni in campo medico grazie alla capacità di inibizione di batteri, virus e cellule tumorali, applicazioni nel campo dell'elettroanalisi, e altro ancora.

Per raggiungere tale scopo è stato messo a punto un processo, a sua volta composto da più processi diversi in successione, e basato su lavori precedenti che trattano argomenti corrispondenti e limitrofi, in generale l'estrazione di metalli tramite lisciviazione con soluzioni $\text{NaCl}/\text{CuCl}_2$ combinata a una successiva deposizione fotocatalitica per la produzione di materiali fotocatalizzatori dalle proprietà migliorate [30] [29] [31] [32] [28] [27].

Una prima fase di sperimentazione è servita a definire le migliori condizioni per il sistema di lisciviazione dell'argento sotto le ipotesi desiderate (T, pH, [Cu], [Cl]) ed è stata implementata grazie ad un modello statistico-empirico costruito con approccio RSM. La modellazione ha permesso di capire qual è il peso di ognuno dei parametri, presi singolarmente ma anche incrociati tra loro, quale l'influenza sull'andamento della lisciviazione e dunque qual è la migliore tra le combinazioni, quella che massimizza le efficienze nelle specifiche ipotesi descrittive del sistema. Conclusa positivamente la fase di modellazione statistico-sperimentale, è stato possibile passare agli esperimenti di lisciviazione sugli elettrodi ECG. Condotte nelle condizioni ottimali individuate, queste prove hanno visto il trattamento di un

diverso numero di elettrodi ECG, in modo da ottenere soluzioni liscivate con diverse concentrazioni di argento dissolto. Le efficienze di lisciviazione dell'argento proveniente dalla matrice reale sono soddisfacenti, intorno all'80% (Ag(I)/Ag(0)) della quantità stimata come inizialmente presente nel rifiuto. In questa fase sono state eseguite ulteriori prove con lo scopo di comprendere l'eventuale presenza di altri metalli nel sistema di lisciviazione, in particolare sono stati trovati alluminio e ferro.

A seguire, una deposizione fotocatalitica sotto luce UV-vis, su biossido di titanio, processo durante il quale l'argento si riduce in nanoparticelle Ag(0) sulla superficie del catalizzatore TiO_2 . Alcune prove di fotodeposizione sono state realizzate con argento e rame puri, casi simulati allo scopo di capire l'andamento della deposizione di questi due soli elementi in un sistema più semplice rispetto a quello che vede la deposizione fotocatalitica a partire da soluzioni liscivate trattando elettrodi ECG.

Necessaria in questa fase è la presenza di una sostanza organica sacrificale, senza la quale le efficienze delle reazioni fotocatalitiche restano basse. La presenza di etanolo, nel caso in esame, fa sicuramente ridurre la probabilità di ricombinazione delle coppie e^-/h^+ fotogenerate tenendo il processo ad alte efficienze (la concentrazione della forma ossidata dell'argento Ag(I) scende fino a meno del 5% rispetto a quella iniziale). A riguardo, è stata anche esplorata la possibilità di condurre la fotodeposizione in assenza di agente sacrificale, lasciando ai cloruri il compito di tenere occupate le lacune, questo allo scopo di impedire, o comunque ridurre al minimo, la concomitante deposizione di rame. Infatti gli ioni rame, provenienti da lisciviazione, anch'essi in parte si riducono e in parte sono adsorbiti su TiO_2 . Questa possibilità è stata tuttavia scartata nella preparazione dei nanomateriali ibridi perché ha fornito efficienze di riduzione e deposizione dell'argento troppo basse. Il rame è stato poi allontanato con cicli di lavaggi e centrifugazione, la parte solubile, e con una aerazione abbondante, la parte che si era ridotta.

Sono stati così prodotti tre nanomateriali Ag/TiO_2 , all'1,2% al 6% e al 10% in peso di argento. Dalle analisi delle caratteristiche chimico-fisiche si è potuta riscontrare l'effettiva coesistenza delle fasi cristalline di TiO_2 e Ag (più impurezze di sale) e

l'approccio scelto è dunque efficace per il recupero d' argento e la successiva produzione di nanomateriali ibridi Ag/TiO₂.

Le caratteristiche di questi materiali sono state infine provate in due possibili ambiti di utilizzo, la produzione fotocatalitica di idrogeno e l'impiego come materiali antimicrobici.

Le caratteristiche fotocatalitiche mostrate dai materiali prodotti nell'ambito di questo lavoro sono in linea con quelle riscontrate in letteratura per materiali simili, e Ag/TiO₂ mostra effettivamente migliori proprietà fotocatalitiche rispetto al solo TiO₂ fino ad una certa percentuale ottimale di argento. Le peculiarità fotocatalitiche di Ag/TiO₂ sono qui mostrate da una maggiore produzione di idrogeno nei materiali all'1,2% e al 6% in peso di argento. Quello della produzione di idrogeno "verde" è comunque un campo in costante evoluzione.

Le caratteristiche antibatteriche e antifungine mostrano una certa ceppo-specificità dei materiali in base alla percentuale di argento; in particolare le prove antibatteriche hanno dato buoni risultati. Le nanoparticelle così prodotte potrebbero dunque essere immobilizzate in rivestimenti attivi antibatterici, ad esempio su substrati tessili (guanti, mascherine, ecc.) o su superfici varie, utilizzabili in ambito medico o anche, ad esempio, nell'industria alimentare.

Il processo proposto è sicuramente migliorabile e perfezionabile. Per esempio sarebbe utile condurre una analisi più approfondita della composizione della miscela in fase di lisciviazione degli elettrodi per capire come gli altri elementi presenti vadano ad influenzare la lisciviazione stessa dell'argento, ma anche per vedere se sia possibile estrarre qualche altro materiale utile dagli elettrodi. Per quanto riguarda questi elettrodi ECG, servirebbe riuscire a fare una stima più precisa del volume di rifiuto, anche a livelli sovranazionali.

Si potrebbe continuare a sperimentare la possibilità di condurre le prove di deposizione fotocatalitica senza agente sacrificale e in presenza di cloruri, cercando di comprendere cosa impedisce di giungere a più alte efficienze di riduzione dell'argento. Con un processo siffatto non ci sarebbe bisogno della post-ossidazione, dato che il rame di ridurrebbe molto poco o nulla, il liquido in uscita dallo step di produzione fotocatalitica sarebbe composto da cloruri e rame e, con un

ricircolo, lo si potrebbe riportare allo step di lisciviazione (separazione e ricircolo dei reagenti).

Nel caso di processo con etanolo, potrebbe essere interessante provare ad usare degli scarti contenenti etanolo (es. da filiera vitivinicola) in modo da rientrare ancor più in un'ottica di economia circolare e sostenibilità ambientale.

Questo processo, che è un inedito, è potenzialmente riproducibile partendo da altri scarti che contengano argento (rifiuti elettronici e rifiuti industriali vari, gioielleria e argenteria, rifiuti fotografici, ecc.) e potrebbe inoltre essere efficace anche per estrarre altri tipi di metalli utili dai rifiuti.

In un'ottica futura di implementazione su una scala più ampia, potrebbe essere utile riuscire a condurre la fotodeposizione sotto luce solare. In effetti, l'ideazione, la modellazione e la progettazione di reattori adeguati per applicazioni di scale-up potrebbe essere una delle maggiori sfide.

Quello che è stato fatto in questo lavoro è un esempio, piccolo, di come sia possibile unire problemi diversi, uno può essere soluzione concreta per l'altro e viceversa (cosa fare di un rifiuto e domanda di una materia prima) e, in più, si può anche trovare una nuova prospettiva (il nuovo materiale). È possibile gestire rifiuti particolari recuperando contemporaneamente materie preziose. Materie senza le quali non sarebbero attuabili le costanti innovazioni tecnologiche e verdi, materie che, in quanto risorse naturali, sono limitate e per di più nelle mani di pochi Paesi. È possibile dunque allentare la tensione nel rifornimento di materie prime, con le connesse implicazioni geopolitiche economiche e sociali, facendole vivere nuovamente dagli scarti, gestendo in maniera adeguata i rifiuti che le contengono. Pensando dunque i rifiuti come una fonte, una soluzione e non un problema. E si può fare poi qualcosa di nuovo, dalle caratteristiche uniche e dalle proprietà sorprendenti.

Grazie ai miei relatori: il professore Roberto Andreozzi, la professoressa Laura Clarizia e la dottoressa Marica Muscetta. Senza il vostro aiuto e il vostro incoraggiamento questa tesi non sarebbe mai stata scritta. Voglio dire qui quanto ho apprezzato il vostro lavoro e desidero nuovamente ringraziarvi per la pazienza e la generosità con la quale mi avete guidata, avete risposto alle mie domande e per il tempo che mi avete dedicato in questi mesi. Il piacere e l'interesse che mi ha arrecato l'attività di laboratorio li conoscete già. Al Prof. Roberto Andreozzi un grazie speciale, perché ha saputo trovare il modo giusto per costringermi a concludere gli studi.

Grazie anche agli altri ricercatori ed esperti che in vario modo hanno contribuito a questo lavoro, grazie per la collaborazione, i suggerimenti pratici e l'aiuto concreto. Vorrei inoltre ringraziare i miei colleghi laureandi per aver reso più frizzante questa parte di strada.

Giungere al momento di scrivere queste righe è stata una impresa alla Indiana Jones più che un percorso accademico. Nonostante questo, ne sono contenta e ne vado fiera e voglio fissare un pensiero per tutte le esistenze che ho incrociato in questi lunghi anni.

Grazie ai miei esseri essenziali e preziosi: Anna e Stefania. Grazie ai miei angeli custodi: Emilia, Michele e Ciccillo. Grazie ad Agatha Christie e ad Umberto Eco. Grazie a tutti i gatti passati, presenti e futuri.

Riferimenti

- [1] A. Giraud, *Storie Straordinarie delle Materie Prime*, Torino: ADD Editore, 2019.
- [2] M. Pradel, J. Garcia and M. Vaija, "Guide de bonnes pratiques pour la prise en compte des ressources minérales et de leur criticité en Analyse du Cycle de Vie," *HAL open science*, no. hal-02609812, p. 84, 2020.
- [3] Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), "Critical Minerals Market Review - The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions," IEA Publications, 2023.
- [4] H. Baba, "An efficient recovery of gold and other noble metals from electronic and other scraps," *Conservation & Recycling*, vol. 10, no. 4, pp. 247-252, 1987.
- [5] "The Silver Institute, The Global Source," [Online]. Available: <https://www.silverinstitute.org/>. [Accessed gennaio 2024].
- [6] J. Richards, "Precious metals: the case for treating metals as irreplaceable," *Journal of Cleaner Production*, vol. 14, no. 3-4, p. 324-333, 2006.
- [7] F. Trifirò, "I metalli nobili, preziosi e rari," *La Chimica e L'Industria online - Società Chimica Italiana*, no. 5, p. 74, settembre-ottobre 2018.
- [8] J. Cao and al, "WEEE recycling in Zhejiang Province, China: generation, treatment, and public awareness," *Journal of Cleaner Production*, vol. 127, p. 311-324, 2016.
- [9] F. Gutierrez-Galicia and al, "A system for the inclusion of the informal recycling sector (IRS) in Mexico city's solid waste management," *Sustainability - MDPI*, vol. 13, no. 22, p. 12490, 2021.
- [10] U. Mudali and al, "Review on E-waste recycling: Part I—a prospective urban mining opportunity and Challenges," *Transactions of the Indian National Academy of Engineering*, vol. 6, p. 547-568, 2021.
- [11] S. Ilyas, H. Kim and R. R. Srivastava, *Sustainable Urban Mining of Precious Metals*, CRC Press, 2021.
- [12] R. R. Srivastava, S. Ilyas, H. Kim and al, "Biotechnological recycling of critical metals from waste printed circuit boards," *Chemical Technology and Biotechnology*, vol. 95, no. 11, pp. 2796-2810, 2020.
- [13] United Nations University, "World Economic Forum and Partners Come Together to Address E-Waste Challenges," Davos, Switzerland, 2019.
- [14] W. Nicodemi and M. Vedani, *La metallurgia nelle tecnologie di produzione*, AIM - Collana tecnica AIM, 1998.
- [15] T. Havlik and al, "Leaching of copper and tin from used printed circuit boards after thermal treatment," *Journal of Hazardous Materials*, vol. 183, no. 1-3, pp. 866-873, 2010.
- [16] M. E. Hoque and J. P. Obbard, "Biotechnological recovery of heavy metals from secondary sources-An overview," *Materials Science and Engineering C*, vol. 31, no. 2, pp. 57-66, 2011.

- [17] J. Cui and L. Zang, "Metallurgical recovery of metals from electronic waste: a review," *Journal of Hazardous Materials*, vol. 158, no. 2-3, pp. 228-256, 2008.
- [18] Y. Ding and al, "An efficient leaching of palladium from spent catalysts through oxidation with Fe(III)," *Materials - MDPI*, vol. 12, no. 8, p. 1205, 2019.
- [19] E. Kim, M. Kim, J. Lee and B. Pandey, "Selective recovery of gold from waste mobile phone PCBs by hydrometallurgical process," *Journal of Hazardous Materials*, vol. 198, pp. 206-215, 2011.
- [20] A. Mecucci and K. Scott, "Leaching and electrochemical recovery of copper, lead and tin from scarp printed circuit boards," *Journal of Chemical Technology and Biotechnology*, vol. 77, no. 4, pp. 449-457, 2002.
- [21] Y. Orrilla, "Gold extraction and recovery processes," *Minerals, Metals and Materials Technology Centre (M3TC) Faculty of Engineering, National University of Singapore*, p. 20, 2009.
- [22] R. Dorin and R. Woods, "Determination of leaching rates of precious metals by electrochemical techniques," *Journal of Applied Electrochemistry*, vol. 21, p. 419-424, 1991.
- [23] M. Jayakumar and al, "Studies on the feasibility of electrochemical recovery of palladium from high-level liquid waste," *Electrochimica Acta*, vol. 54, no. 3, pp. 1083-1088, 2009.
- [24] A. N. Nikoloski and K. Ang, "Review of the application of ion exchange resins for the recovery of platinum-group metals from hydrochloric acid solutions, in mineral processing and extractive metallurgy," *Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review*, vol. 35, no. 6, pp. 369-389, 2014.
- [25] P. Trucillo, A. Lancia and F. DiNatale, "Recovery of platinum from diesel catalysts by combined use of H₂O₂/HCl leaching and adsorption," *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 10, no. 3, p. 107730, 2022.
- [26] F. DiNatale and al, "Unveiling the potentialities of activated carbon in recovering palladium from model leaching solutions," *Separation and Purification Technology*, vol. 174, p. 183-193, 2017.
- [27] R. Cuollo, "Tesi: Recupero selettivo di argento e palladio da matrici esauste attraverso processi combinati di Leaching e Fotodeposizione su ZnO," Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Federico II, Napoli, 2020-2021.
- [28] E. Ranieri, "Tesi: Fotodeposizione catalitica di argento da soluzioni liscivianti a base di CuCl₂/NaCl," Dipartimento Di Ingegneria Chimica, Dei Materiali e Della Produzione Industriale Federico II, Napoli, 2020-2021.
- [29] M. Muscetta, R. Andreozzi, R. Marotta and I. DiSomma, "Recovery of palladium (II) from aqueous solution through photocatalytic deposition in presence of ZnO under UV/Visible-light radiation," *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 9, p. 106523, 2021.

- [30] M. Muscetta, N. Minichino, R. Marotta, R. Andeozi and I. DiSomma, "Zero-valent palladium dissolution using NaCl/CuCl₂ solutions," *Journal of Hazardous Materials*, vol. 404, p. 124184, 2021.
- [31] M. Muscetta, G. Pota, G. Vitiello, S. Al Jitan, G. Palmisano, R. Andreozi, R. Marotta and I. DiSomma, "A new process for the recovery of palladium from a spent Pd/TiO₂ catalyst through a combination of mild acidic leaching and photodeposition on ZnO nanoparticles," *Reaction Chemistry & Engineering*, 2022.
- [32] M. Muscetta, L. Clarizia, M. Race, F. Pirozzi, R. Marotta, R. Andreozi and I. DiSomma, "A novel green approach for silver recovery from chloride leaching solutions through photodeposition on zinc oxide," *Journal of Environmental Management*, vol. 330, p. 117075, 2023.
- [33] G. Banchi and G. Pasqui, *La struttura della materia, testo di chimica e mineralogia*, Firenze: Le Monnier, 1969.
- [34] AAVV, "ARGENTO - Enciclopedia Italiana Treccani," [Online]. Available: [https://www.treccani.it/enciclopedia/argento_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/argento_(Enciclopedia-Italiana)/).
- [35] AAVV, "World Silver Survey 2023," The Silver Institute and Metals Focus, 2023.
- [36] A. M. Adoriso, *Argentera: "La principale miniera del Regno". 1496-1568. Fonti scritte per la storia economica e civile delle miniere di Longobucco: "Pergamene Argentera" dell'Archivio di Stato di Napoli., Quaderni documentari delle Terre Jonicosilane della Sila Greca*, 2015, p. 128.
- [37] M. R. Dammeyer and D. Hansen, "The Impact of ECG Sensor Design on Signal Noise," *Ambu A/S*, 2021.
- [38] M. A. Serhani and al, "ECG Monitoring Systems: Review, Architecture, Processes, and Key Challenges," *Pub Med Sensors (Basel)*, vol. 24;20, no. 6, p. 1796, 2020.
- [39] A. Kalra, A. Lowe and A.-J. Ahmed, "Critical review of electrocardiography measurement systems and technology," *Measurement Science and Technology*, vol. 30, no. 1, p. 012001, 2018.
- [40] Coggins, "Radiolucent ECG Electrode And Method Of Making Same". United States Patent US 2013/0085368 A1, 2013.
- [41] FIAB SpA, *Schede tecniche sensori EGC-Elettrodi monouso per ECG in GEL liquido con sensore in Ag/AgCl (Argento/Argento Cloruro) e clip metallica..*
- [42] FIAB SpA, *Scheda tecnica sensori ECG-Elettrodi monouso per ECG RADIOTRASPARENTI, in GEL solido con sensore in Ag/AgCl (Argento/Argento Cloruro) e clip carbonio.*
- [43] AMBU, *Schede Tecniche Elettrodo ECG - Monouso.*
- [44] **REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CE**, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 2017.

- [45] *DPR 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. (GU Serie Generale n.211 del 11-09-2003)*, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2003.
- [46] *DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (T.U. Ambiente)*, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2006.
- [47] *Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)*, Official Journal of the European Union, 2012.
- [48] R. Malkin, *Medical Instrumentation in the Developing World*, Engineering World Health, 2006.
- [49] N. Faruk and al, "A comprehensive survey on low-cost ECG acquisition systems: Advances on design specifications, challenges and future direction," *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, vol. 41, no. 2, pp. 474-502, 2021.
- [50] Servizio Sanitario Nazionale, "Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale - 2021".
- [51] J. Krüger, J. Reisener, M. Reuter, Richter and Klaus, *Metallurgy*, Wiley-VCH, 2002.
- [52] R. H. Perry and D. W. Green, *Perry's Chemical Engineer's Handbook*, McGraw-Hill Professional Pub, 2007 (prima edizione 1934), p. 2400 pages.
- [53] C. Geankoplis and A. Hersel, *Transport Process and Separation Principles*, Financial Times Prentice Hall, 2018 (quinta edizione).
- [54] G. Puvvada, R. Sridhar and V. Lakshmanan, "Chloride Metallurgy: PGM Recovery and Titanium Dioxide Production," *JOM*, vol. 55, pp. 38-41, 2003.
- [55] R. Winand, "Chloride Hydrometallurgy," *Hydrometallurgy*, vol. 27, no. 3, pp. 285-316, 1991.
- [56] A. Fujishima, K. Hashimoto and W. Toshiya, *TiO₂ photocatalysis: fundamentals and applications*, BKC, 2001.
- [57] E. Davies, "The white stuff," Royal Society of Chemistry, 2016. [Online]. Available: <https://www.chemistryworld.com/features/the-white-stuff/9470.article>.
- [58] A. Mills, M. McGrady, J. Wang and J. Hepburn, "A Rapid Method of Assessing the Photocatalytic Activity of Thin Films Using an Ink Based on the Redox Dye 2,6 Dichloroindophenol," *International Journal of Photoenergy*, 2008.
- [59] A. Fujishima, T. N. Rao and D. A. Tryk, "Titanium dioxide photocatalysis," *Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews*, vol. 1, no. 1, pp. 1-21, 2000.
- [60] B. O'Regan and M. Grätzel, "A low-cost, high-efficiency solar cell based on dye sensitized colloidal TiO₂ films," *Nature*, vol. 353, pp. 737 - 740, 1991.

- [61] Oxtoby, Gillis and Campion, *Chimica Moderna*, vol. III edizione, EdiSES, 2009.
- [62] S. Randazzo, A. Caronia and M. A. Floriano, "Diossido di titanio e alcune sue applicazioni. Spunti didattici," *Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), Università degli Studi di Palermo*.
- [63] K. Wenderich and G. Mul, "Methods, Mechanism and Applications of Photodeposition in Photocatalysis: A Review," *American Chemical Society*, vol. 116, no. 23, pp. 14587-14619, 2016.
- [64] Carp, Huisman and Reller, "Photoinduced reactivity of titanium dioxide," *Prog. Solid State Chem.*, vol. 32, pp. 33-177, 2004.
- [65] "Hydrogen - The Essential Chemical Industry - online," [Online]. Available: <https://www.essentialchemicalindustry.org/chemicals/hydrogen.html>. [Accessed 2024].
- [66] A. Fujishima and K. Honda, "Electrochemical Photolysis of Water at a Semiconductor Electrode," *Nature*, vol. 238, p. 37-38, 1972.
- [67] D. Ravelli and al, "Photocatalysis. A multi-faceted concept for green chemistry," *Chemical Society Reviews*, vol. 38, no. 7, pp. 1999-2011, 2009.
- [68] H. Hada and al, "Photoreduction of Silver Ion in Aqueous and Alcoholic Solutions," *The Journal of Physical Chemistry*, vol. 80, no. 25, pp. 2728-2731, 1976.
- [69] R. P. Feynman, "An Invitation to Enter a New Field of Physics," in *Annual meeting of the American Physical Society*, California Institute of Technology (Caltech), 1959.
- [70] A. Kadam and al, "Morphological evolution of Cu doped ZnO for enhancement of photocatalytic activity," *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 710, no. 5, pp. 102-113, 2017.
- [71] M. Faisal and al, "Polythiophene doped ZnO nanostructures synthesized by modified sol-gel and oxidative polymerization for efficient photodegradation of methylene blue and gemifloxacin antibiotic," *Materials Today Communications*, vol. 24, p. 101048, 2020.
- [72] Z. Zahid and al, "Photocatalytic Reduction of Cr(VI) to Cr(III) and Photocatalytic Degradation of Methylene Blue and Antifungal Activity of Ag/TiO₂ Composites Synthesized via the Template Induced Route," *Inorganics MDPI*, vol. 11, no. 3, p. 133, 2023.
- [73] L. Falciola, V. Pifferi and A. Testolin, *Quando l'insieme è meglio della somma: nanomateriali ibridi argento-titania ed oro-titania per sensori elettroanalitici*, Istituto Lombardo (Rend. Scienze) 153 (Adunanza del 19 dicembre 2019), 2019.
- [74] H. Chakhtouna and al, "Recent progress on Ag/TiO₂ photocatalysts: photocatalytic and bactericidal behaviors," *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 28, p. 44638-44666, 2021.

- [75] U. Akpan and B. Hameed, "The advancements in sol–gel method of doped-TiO₂ photocatalysts," *Applied Catalysis A: General*, vol. 375, no. 1, pp. 1–11, 2010.
- [76] M. Sharma, M. Pathak and P. N. Kapoor, "The sol-gel method: pathway to ultrapure and homogeneous mixed metal oxide nanoparticles," *Asian Journal of Chemistry*, vol. 30, no. 7, pp. 1405-1412, 2018.
- [77] K. Razak and al, "Effect of annealing temperature on silver doped titanium dioxide (Ag / TiO₂) Thin Film via Sol-Gel Method," *Solid State Phenomena*, vol. 280, pp. 26-30, 2018.
- [78] S. Abbad and al, "Effect of silver doping on the photocatalytic activity of TiO₂ nanopowders synthesized by the sol-gel route," *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 8, no. 3, p. 103718, 2020.
- [79] Y. Zhang and al, "Hydrothermal preparation of Ag-TiO₂ nanostructures with exposed {001}/{101} facets for enhancing visible light photocatalytic activity," *Ceramics International*, vol. 43, no. 3, pp. 3118-3126, 2017.
- [80] D. Hariharan and al, "Enhanced photocatalysis and anticancer activity of green hydrothermal synthesized Ag@TiO₂ nanoparticles," *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*, vol. 202, p. 111636, 2020.
- [81] W. Liu and al, "Hydrothermal synthesis of (Fe, N) co-doped TiO₂ powders and their photocatalytic properties under visible light irradiation," *Res Chem Intermed*, vol. 35, p. 321–328, 2009.
- [82] O. Avciata and al, "Ag doped TiO₂ nanoparticles prepared by hydrothermal method and coating of the nanoparticles on the ceramic pellets for photocatalytic study: surface properties," *Journal of Engineering Technology and Applied Sciences*, vol. 1, pp. 34-50, 2013.
- [83] K. Nagaraj and al, "Green synthesis, characterization and efficient photocatalytic study of hydrothermal-assisted Ag@TiO₂ nanocomposites," *Inorganic Chemistry Communications*, vol. 148, p. 110362, 2023.
- [84] G. Suriati, J. Mariatti and A. Azizan, "Synthesis of silver nanoparticles by chemical reduction method: Effect of reducing agent and surfactant concentration," *International Journal of Automotive and Mechanical Engineering*, vol. 10, no. 1, p. 1920–1927, 2014.
- [85] K. Kim, D. Han, L. JB and H. Kim, "Formation and characterization of Ag-deposited TiO₂ nanoparticles by chemical reduction method," *Scripta Materialia*, vol. 54, no. 2, p. 143–146, 2006.
- [86] R. Malladi, R. Kulkarni and M. Hanagadakar, "Ag-TiO₂ nanoparticles for photocatalytic degradation of sparfloxacin," *Advanced Materials Proceedings*, vol. 3, no. 8, 2018.
- [87] S. Mogal, M. Mishra, V. Gandhi and R. Tayade, "Metal doped titanium dioxide : synthesis and effect of metal ions on physico-chemical and photocatalytic properties," *Material Science Forum*, vol. 734, p. 364–378, 2013.
- [88] D. J. Norris, A. Efros and S. Erwin, "ChemInform abstract: doped nanocrystals," *ChemInform*, vol. 39, no. 26, 2008.

- [89] M. Hussain and al, "Ag-TiO₂ nanocomposite for environmental and sensing applications," *Materials Chemistry and Physics*, vol. 181, p. 194–203, 2016.
- [90] W. Clark and A. Vondjidis, "An infrared study of the photocatalytic reaction between titanium dioxide and silver nitrate," *Journal of Catalysis*, vol. 4, no. 6, pp. 691-696, 1965.
- [91] K. Wenderich and G. Mul, "Methods, mechanism , and applications of photodeposition in photocatalysis: a review," *Chemical Reviews*, vol. 116, no. 23, p. 14587–14619, 2016.
- [92] M. Shokri and al, "Photocatalytic degradation of chloramphenicol in an aqueous suspension of silverdoped TiO₂ nanoparticles," *Environmental Technology*, vol. 34, no. 9-12, pp. 1161-6, 2013.
- [93] M. Behnajady, Modirshahla, Shokri and Rad, "Enhancement of photocatalytic activity of TiO₂ nanoparticles by silver doping : photodeposition versus liquid impregnation methods.," *Global NEST Journal*, vol. 10, no. 1, pp. 1-7, 2008.
- [94] M. I. Din, R. Khalid and Z. Hussain, "Minireview: Silver Doped Titanium Dioxide and Silver Doped Zinc Oxide Photocatalysts," *Analytical Letters*, vol. 51, no. 6, 2017.
- [95] Y. Cherif and al, "Facile Synthesis of Gram-Scale Mesoporous Ag/TiO₂ Photocatalysts for Pharmaceutical Water Pollutant Removal and Green Hydrogen Generation," *ACS Omega*, vol. 8, no. 1, p. 1249–1261, 2023.
- [96] G. Sukhadeve and al, "Photocatalytic hydrogen production, dye degradation, and antimicrobial activity by Ag-Fe co-doped TiO₂ nanoparticles," *Journal of Molecular Liquids*, vol. 369, p. 120948, 2023.
- [97] Y. Nosaka and A. Nosaka, "Generation and Detection of Reactive Oxygen Species in Photocatalysis," *Chemical Reviews*, vol. 117, pp. 11302-11336, 2017.
- [98] F. Petronella and al, "Chapter 18-Photocatalytic Application of Ag/TiO₂ Hybrid Nanoparticles," *Noble Metal-Metal Oxide Hybrid Nanoparticles*, pp. 373-394, 2019.
- [99] X. Chen and al, "Nanomaterials for renewable energy production and storage," *Chemical Society Reviews*, vol. 41, no. 23, pp. 7909-7937, 2012.
- [100] X. Chen and al, "Semiconductor-based photocatalytic hydrogen generation," *Chem. Rev.*, vol. 110, pp. 6503-6570, 2012.
- [101] S. Janbandhu and al, "Photocatalytic performance of glasses embedded with Ag-TiO₂ quantum dots on photodegradation of indigo carmine and eosin Y dyes in sunlight," *Inorganic Chemistry Communications*, vol. 148, p. 110317, 2023.
- [102] W. Mohammed and al, "Visible Light Photocatalytic Degradation of Methylene Blue Dye and Pharmaceutical Wastes over Ternary NiO/Ag/TiO₂ Heterojunction," *ACS Omega*, vol. 8, pp. 40063-40077, 2023.

- [103] K. Prikrylova and al, "Nanostructured titania decorated with silver nanoparticles for photocatalytic water disinfection," *Monatshefte für Chemie—Chemical Monthly*, vol. 148, pp. 1913-1919, 2017.
- [104] X. Pan, I. Medina-Ramirez, R. Mernaugh and J. Liu, "Nanocharacterization and bactericidal performance of silver modified titania photocatalyst," *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, vol. 77, no. 1, pp. 82-89, 2010.
- [105] V. Mirkhani and al, "Photodegradation of aromatic amines by Ag-TiO₂ photocatalyst," *Journal of the Iranian Chemical Society*, vol. 6, pp. 800-807, 2009.
- [106] Y. Tang and al, "Hierarchical TiO₂ nanoflakes and nanoparticles hybrid structure for improved photocatalytic activity," *The Journal of Physical Chemistry C*, vol. 116, no. 4, pp. 2772-2780, 2012.
- [107] Z. Xiong and al, "Silver-modified mesoporous TiO₂ photocatalyst for water purification," *Water Research*, vol. 45, no. 5, pp. 2095-2103, 2011.
- [108] M. Aravind and al, "Hydrothermally synthesized Ag-TiO₂ nanofibers (NFs) for photocatalytic dye degradation and antibacterial activity," *Chemosphere*, vol. 321, p. 138077, 2023.
- [109] E. Kowalska and al, "Silver-modified titania with enhanced photocatalytic and antimicrobial properties under UV and visible light irradiation," *Catalysis Today*, vol. 252, no. 1, pp. 136-142, 2015.
- [110] M. Sofianou and al, "Decoration of TiO₂ anatase nanoplates with silver nanoparticles on the {1 0 1} crystal facets and their photocatalytic behaviour," *Applied Catalysis B: Environmental*, Vols. 158-159, pp. 91-95, 2014.
- [111] M. Xu and al, "Photodecomposition of NO_x on Ag/TiO₂ composite catalysts in a gas phase reactor," *Chemical Engineering Journal*, vol. 307, no. 1, pp. 181-188, 2017.
- [112] A. Zielinska-Jurek and A. Zaleska, "Ag/Pt-modified TiO₂ nanoparticles for toluene photooxidation in the gas phase," *Catalysis Today*, vol. 230, pp. 104-111, 2014.
- [113] J.-L. Shie and al, "Photodegradation kinetics of formaldehyde using light sources of UVA, UVC and UVLED in the presence of composed silver titanium oxide photocatalyst," *Journal of Hazardous Materials*, vol. 155, no. 1-2, pp. 164-172, 2008.
- [114] H. B. Wu and al, "Direct synthesis of anatase TiO₂ nanowires with enhanced photocatalytic activity," *Advanced Materials*, vol. 24, no. 19, pp. 2567-2571, 2012.
- [115] N. Wu and al, "Shape-enhanced photocatalytic activity of single-crystalline anatase TiO₂ (1 0 1) nanobelts," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 132, no. 19, pp. 6679-6685, 2010.
- [116] Y. Zhang and J. Yan, "Recent advances in the synthesis of defective TiO₂ nanofibers and their applications in energy and catalysis," *Chemical Engineering Journal*, vol. 472, p. 144831, 2023.

- [117] S. Wanwong and al, "Electrospun silk nanofiber loaded with Ag-doped TiO₂ with high-reactive facet as multifunctional air filter," *RSC Advances*, vol. 37, pp. 25729-25737, 2023.
- [118] F. Wu and al, "Photocatalytic activity of Ag/TiO₂ nanotube arrays enhanced by surface plasmon resonance and application in hydrogen evolution by water splitting," *Plasmonics*, vol. 8, pp. 501-508, 2013.
- [119] J. Kennedy and al, "Photocatalytic hydrogen production by reforming of methanol using Au/TiO₂, Ag/TiO₂ and Au-Ag/TiO₂ catalysts," *Catalysis, Structure & Reactivity*, vol. 1, no. 1, pp. 35-43, 2015.
- [120] V. Kumarlev and al, "Photocatalytic hydrogen production using metal doped TiO₂: A review of recent advances," *Applied Catalysis B: Environmental*, vol. 244, pp. 1021-1064, 2019.
- [121] S. Lakhera and al, "A review on particulate photocatalytic hydrogen production system: Progress made in achieving high energy conversion efficiency and key challenges ahead," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 152, p. 111694, 2021.
- [122] W. Zhong and al, "Investigation on the effect of temperature on photothermal glycerol reforming hydrogen production over Ag/TiO₂ nanoflake catalyst," *International journal of hydrogen energy*, vol. 47, no. 37, pp. 16507-16517, 2022.
- [123] S. Durdu, "Characterization and investigation of biological properties of Ag- doped TiO₂ coatings fabricated on titanium," *Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering*, vol. 20, no. 1, pp. 17-33, 2019.
- [124] D. Wang and al, "Synthesis, characterization and application of silver-based antimicrobial nanocomposites," *Nano-Antimicrobials*, p. 47–84, 2012.
- [125] M. Jariyaboon and al, "Optimization of Ag-TiO₂ nanocomposite at a low toxicity dose as a self-virucidal disinfectant against COVID-19," *Emergent Materials*, vol. 6, p. 259–1272, 2023.
- [126] J. Ma and al, "Enhanced inactivation of bacteria with silver-modified mesoporous TiO₂ under weak ultraviolet irradiation," *Microporous Mesoporous Mater*, vol. 144, p. 97–104, 2011.
- [127] J. Kiwi and al, "TiO₂ and TiO₂-doped films able to kill bacteria by contact: new evidence for the dynamics of bacterial inactivation in the dark and under light irradiation," *International Journal of Photoenergy*, pp. 1-17, 2014.
- [128] B. Moongraksathum, M. Chien and Y. Chen, "Antiviral and antibacterial effects of silver-doped TiO₂ prepared by the Peroxo sol – gel method," *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, vol. 19, no. 11, p. 7356–7362, 2019.
- [129] J. Li and al, "Enhanced antibacterial activity of silver doped titanium dioxide-chitosan composites under," *Materials (Basel)*, Vols. 10, 11, no. 8, p. 1403, 2018.
- [130] V. Rathi, A. Jeice and K. Jayakumar, "Green synthesis of Ag/CuO and Ag/TiO₂ nanoparticles for enhanced photocatalytic dye degradation,

- antibacterial, and antifungal properties," *Applied Surface Science Advances*, vol. 18, p. 100476, 2023.
- [131] I. Carpani, E. Scavetta and D. Tonelli, "Spectrophotometric determination of aluminium and nickel," *Annali di Chimica, Società Chimica Italiana*, vol. 94, no. 5-6, pp. 365-372, 2004.
- [132] AAVV, *National Committee for Clinical Laboratory Standards. Dilution, Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically.*, NCCLS Document, 1993.
- [133] L. Sarabia, M. Ortiz, Cruz, Sánchez and Sagrario, "Response Surface Methodology," *Chemical and Biochemical Data Analysis, Comprehensive Chemometrics (Second Edition)*, pp. 287-326, 2021.
- [134] "Pareto Principle - The 80-20 Rule - Complete Information," [Online]. Available: <https://www.gassner.co.il/pareto/>. [Accessed 2024].
- [135] O. Carp, C. Huisman and A. Reller, "Photoinduced reactivity of titanium dioxide," *Progress in Solid State Chemistry*, vol. 32, no. 1-2, pp. 33-177, 2004.
- [136] H. Coleman, K. Chiang, Amal and R, "Effects of Ag and Pt on photocatalytic degradation of endocrine disrupting chemicals in water," *Chemical Engineering Journal*, vol. 113, no. 1, pp. 65-72, 2005.
- [137] N. Sobana, M. Muruganadham and M. Swaminathan, "Nano-Ag particles doped TiO₂ for efficient photodegradation of Direct azo dyes," *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*, vol. 258, no. 1-2, pp. 124-132, 2006.
- [138] A. Borgschulte, "The Hydrogen Grand Challenge," *Front. Energy Res., Sec. Hydrogen Storage and Production*, vol. 4, 2016.
- [139] K. Maeda, "Photocatalytic water splitting using semiconductor particles: history and recent developments," *J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev.*, vol. 12, pp. 237-268, 2011.
- [140] C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics*, Wiley, 2005.
- [141] D. Hariharan and al, "Enhanced photocatalysis and anticancer activity of green hydrothermal synthesized Ag@TiO₂ nanoparticles," *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*, vol. 202, p. 111636, 2020.